

**SEDIAAN PELEPASAN TERKONTROL:
KITOSAN SEBAGAI MATRIK SEDIAAN TABLET
PRESS-COATING**

TESIS

OLEH:

SAMRAN

NIM : 017014008 / ILMU FARMASI

PERPUSTAKAAN USU	
No. Akas	06003625
No.	D 615.19 Sam S
Sum	Hadiah USU.
Dinonjol	12-06-06

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2003**

**SEDIAAN PELEPASAN TERKONTROL:
KITOSAN SEBAGAI MATRIK SEDIAAN TABLET
PRESS-COATING**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Farmasi
pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara**

**OLEH:
S A M R A N
NIM: 017014008/ILMU FARMASI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2003**

Judul Tesis : **SEDIAAN PELEPASAN TERKONTROL: KITOSAN SEBAGAI
Matrik Sediaan Tablet Press-Coating**

Nama : **SAMRAN**

NIM : **017014008**

Prog. Studi : **Ilmu Farmasi**

Mengetahui
Komisi Pembimbing,

(Dr. Karsono, Apt.)

Ketua

(Dr. M. Timbul Simanjuntak, Apt.)

Anggota

(Drs. Harry Agusnar, MSc. M. Phil.)

Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Farmasi,

Direktur,

(Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt.)

(Prof. Dr. Ir. Sumono, MS)

Diuji pada :

Tanggal 22 Oktober 2003

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Karsono, Apt

Anggota : Dr. M. Timbul Simanjuntak, Apt.

Drs. Harry Agusnar, MSc. M. Phil.

Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt.

Dra. Saodah, MSc. Apt.

ABSTRAK

Telah diteliti kitosan yang diisolasi dari kulit udang *swallow* dengan cara deasetilasi kitin, selanjutnya digunakan sebagai matrik sediaan tablet *press-coating*. Tablet *press-coating* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian inti dan penyalut dimana kitosan digunakan sebagai bahan pengikat, baik pada inti maupun pada penyalut tablet. Bahan pembawa tablet inti hanya terdiri dari kitosan dan laktosa, sedangkan pada penyalut terdiri dari laktosa, kitosan dan *amylum manihot*. Sebagai model obat digunakan furosemida yang terbagi pada penyalut 35% dan pada inti 65%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitosan hasil isolasi dari kulit udang *swallow* memenuhi karakteristik bahan tambahan dan dapat digunakan sebagai matrik sediaan pelepasan terkontrol tablet *press-coating*. Pelepasan furosemida semakin cepat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan dalam medium I (pH 1,2), II (pH 5,8), tetapi pelepasan furosemida dalam medium III (pH 7,4) semakin lambat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan tertentu untuk F-1, F-2, dan F-3. Kinetika pelepasan furosemida mengikuti orde satu. Konsentrasi kitosan yang ideal digunakan sebagai matrik dalam inti tablet *press-coating* adalah 15,38%. Pelepasan furosemida di dalam medium II (pH 5,8) dan medium III (pH 7,4) lebih cepat dibandingkan dengan medium I (pH 1,2), tetapi pelepasan furosemida dalam medium II (pH 5,8) lebih cepat dibandingkan dengan pelepasan dalam medium III (pH 7,4). Formula yang diuji secara *in vitro* mempunyai korelasi dengan formula yang diuji secara *in vivo* dengan harga R mendekati 0,8.

ABSTRACT

The chitosan had been isolated from the skin of swallow shrimp by deacetylation chitin, and then used as a matrix for the preparation of press-coating tablet. The press-coating tablet consists of core and coating, which chitosan was used as binder for the core and the coating of press-coating tablet. The excipient of core tablet contains only chitosan and lactose, but the coated tablet contains chitosan, lactose and *Amylum Manihot*. As a model drug was used furosemida, which was divided into the coated 35% and 65% into the core .

The results show that chitosan which is isolated from the skin of shrimps is suitable for characteristic of excipient and it can be applied a matrix for press-coating tablet of controle release. The release of furosemide increases with increasing the concentration of chitosan in medium I (pH 1.2) and II (pH 5.8), but decrease with increasing of the certain concentration of chitosan on F-1, F-2 and F-3. The release of furosemide from press-coating tablet follow by the first order. The ideal concentration of chitosan as a matrix in the core tablet is about 15.38%. The release of furosemida in medium II (pH 5.8) and medium III (pH 7.4) are faster than in medium I (pH 1.2), but the release of furosemide in medium II (pH 5.8) is faster than in medium III (pH 7.4). The *in vitro* study of formula has correlation with the *in vivo* study with the value of R is about 0.8.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **Sediaan Pelepasan Terkontrol: Kitosan Sebagai Matrik Sediaan Tablet *Press-coating***. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Farmasi, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada Bapak Dr. Karsono, Apt., selaku ketua Komisi pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Juga tidak lupa kepada Bapak Dr. M. Timbul Simanjuntak, Apt., dan Bapak Drs. Harry Agusnar, MSc., M. Phil., selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan sumbang dan saran kepada penulis dalam melengkapi dan memperbaiki isi tesis ini. Untuk itu penulis ucapan banyak terimakasih.

Ungkapan terima kasih untuk istriku tercinta Dra. Elvy Oktima, Apt., serta anak-anakku M. Ihsan Habibi, M. Rahmat dan M. Ramadhan, juga kepada orang tua yang telah memberi dorongan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Program Sarjana Universitas Sumatera utara.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Medan, 22 Oktober 2003
Penulis,
(S A M R A N)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1965 di Sampali Kabupaten Deli Serdang. Anak dari Amat Rejo dan Sawiyah, merupakan anak kedelapan dari 12 bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD PAB Sampali, Sekolah Menengah PAB Sampali Medan dan Sekolah menengah atas di SMA Negeri X Medan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas FMIPA-USU jurusan Farmasi, lulus sarjana tahun 1992 dan lulus profesi apoteker tahun 1994.

Penulis bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi swasta Tjut Njak Dhien Medan dan berwira usaha di bidang Industri obat tradisional sejak tahun 1998 sampai sekarang

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Permasalahan	3
Tujuan Penelitian	4
Kerangka Pemikiran	5
Hipotesis	5
Analisa Kuantitatif	6
Analisa Statistik	6
Manfaat Penelitian	6
TINJAUAN PUSTAKA	
Kitin	7
Kitosan	9
Pengolahan Kitin dan Kitosan	10
Deproteinisasi	10
Demineralisasi	11
Deasetilasi	12

Pemakaian Kitosan dalam Pengelolaan Limbah	13
Standarisasi Mutu	13
Sistem Pelepasan Terkontrol	14
Salut Enterik	16
<i>Layered System</i>	16
<i>Tablet Press-Coating</i>	17
Kinetika Pelepasan Obat	18
Ketersediaan Hayati	20
Rancangan Percobaan	22
Furosemida	24

METODE PENELITIAN

Alat-alat	25
Bahan-bahan	25
Pembuatan Pereaksi	25
Isolasi Kitosan	27
Standarisasi Kitosan	28
Formula <i>Tablet Press-Coating</i>	31
Uji Kekerasan Tablet	34
Uji Keseragaman Kadar	34
Uji Disolusi	37
Uji <i>In vivo</i>	38

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kitosan	43
<i>Tablet Press-Coating</i>	46
Pelepasan Furosemida dari penyalut dan Inti Tablet	
<i>Press-Coating</i> dalam medium I(pH 1,2) dan III(pH 7,4)	48

Pelepasan Furosemida dari Tablet dan Tablet <i>Press-Coating</i>	49
Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dan Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 1,2	49
Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida Dalam Medium pH 5,8	51
Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dan Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 7,4	54
Efek pH Medium	57
Pelepasan Furosemida dalam Medium pH Berganti	60
Kinetika Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i>	62
Uji Ketersediaan Hayati	69
Korelasi <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i>	75
 KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	77
Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

No.	Judul	halaman
1.	Kondisi Perlakuan dengan NaOH pada Proses Deproteinisasi	11
2.	Kondisi Perlakuan dengan HCl pada Proses Demineralisasi	12
3.	Kualitas Standar Kitosan	14
4.	Rancangan Percobaan Blok Berimbang Tak Lengkap (BIBD) 4 Formula 12 Subjek	23
5.	Formula Tablet <i>Press-Coating</i> yang Mengandung Kitosan Bervariasi	31
6.	Rancangan Uji Ketersediaan Percobaan Blok Berimbang Tak Lengkap (BIBD) 4 Formula 12 Subjek	40
7.	Karakteristik Kitosan Hasil Isolasi	43
8.	Viskositas Larutan Kitosan dalam Pelarut Asam Asetat 1%	45
9.	Formula yang Diuji secara <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i>	47
10.	Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Konsentrasi Kitosan Berbeda dalam Medium pH 1,2	64
11.	Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Konsentrasi Kitosan Berbeda dalam Medium pH 5,8	66
12.	Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde nol dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Konsentrasi Kitosan Berbeda dalam Medium pH 7,4	68
13.	Hasil Analisa Kadar Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) pada Minggu I Uji Percobaan Blok Berimbang Tak Lengkap (BIBD)	70
14.	Hasil Analisa Kadar Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) pada Minggu II Uji Percobaan Blok Berimbang Tak Lengkap (BIBD)	71
15.	Analisa Statistik Kadar Furosemida dalam Plasma dengan Analisa Varian BIBD	69

16. Konsentrasi Rata-rata Furosemida (mcg/ml) dalam Plasma yang Diserap dari Sediaan A, B, C, dan D	73
17. Rata-rata Luas Daerah di Bawah Kurva(AUC) dalam Plasma yang Diserap dari Sediaan A, B, C, dan D	74
18. Data Parameter Uji <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i> dari Formula A, B, C, dan D	75
19. Data Viskositas Kitosan dari Berbagai Konsentrasi	87
20. Viskositas Reduksi dari Berbagai Konsentrasi	89
21. Viskositas <i>Inheren</i> dari Berbagai Konsentrasi	89
22. Homogenitas dari Formula F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 dan F-6	90
23a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 1,2	97
23b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 1,2 dari F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5	97
23c. Data Pelepasan Furosemida dari Penyalut Tablet <i>Press-Coating</i> (F-6) dalam Medium pH 1,2	98
24a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 5,8	99
24b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 5,8 dari F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5	99
25a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 7,4	100
25b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 1,2 dari F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5	100
25c. Data Pelepasan Furosemida dari Penyalut Tablet <i>Press-Coating</i> (F-6) dalam Medium pH 7,4	101

26. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dari Formula 3 (F-3)	102
27. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-3	102
28. Data Uji Disolusi dalam Medium pH Berganti dari Formula A (Serbuk Furosemida), Formula B (Tablet Konvensional Furosemida), Formula C (Tablet <i>Press-Coating</i> F-3 dengan Inti tidak Disalut) dan Formula D (Tablet <i>Press-Coating</i> F-3 dengan Inti Disalut dengan HPMCP)	103
29. Data Absorbansi dan Konsentrasi Furosemida dalam Plasma setelah Pemberian Formula A, B, C, dan C pada Minggu I	105
30. Data Absorbansi dan Konsentrasi Furosemida dalam Plasma setelah Pemberian Formula A, B, C, dan C pada Minggu II	109
31. Data Kekerasan Tablet <i>Press-Coating</i> F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 dan F-6	113

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	halaman
1.	Diagram Alir Kerangka Pemikiran	5
2.	Struktur Kitin, Kitosan dan Sellulosa	8
3.	Kitosan sebagai Elektrolit Polikation	9
4.	Grafik Hubungan Kadar Obat dalam Darah dengan Waktu	15
5.	Grafik Kadar Obat dalam Plasma setelah Pemberian Dosis Tunggal	21
6.	Rumus Bangun Furosemida	24
7.	Bagan Proses Pembuatan Tablet <i>Press-Coating</i>	33
8.	Spektra Inframerah Kitosan	44
9.	Grafik Garis Regresi Viskositas Reduksi versus Konsentrasi dalam Pelarut Asam Asetat	46
10.	Pelepasan Furosemida dari Penyalut dan Inti F-3 dalam Medium pH 1,2	48
11.	Pelepasan Furosemida dari Penyalut dan Inti F-3 dalam Medium pH 7,4	49
12.	Pelepasan Furosemida dari Inti F-3 dalam Medium pH 1,2 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	50
13.	Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 1,2 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	51
14.	Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dalam Medium pH 5,8 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	52
15.	Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 5,8 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	53
16.	Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dalam Medium pH 7,4 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	54

17. Pelepasan Furosemida dari <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 7,4 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan	56
18. Efek pH terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Formula F-3	58
19. Efek pH terhadap Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i>	59
20. Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium Berganti	61
21. Orde Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 1,2	63
22. Orde Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 5,8	65
23. Orde Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dalam Medium pH 7,4	67
24. Kadar Rata-rata Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) Vs Waktu (Jam) setelah pemberian Formula A (Serbuk Furosemida), Formula B (Tablet Konvensional Furosemida), Formula C (Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Inti tidak Disalut) dan Formula D (Tablet <i>Press-Coating</i> dengan Inti Disalut)	72
25a. Korelasi <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i> dari $t_{50\%}$ terhadap C_{mak} dari Formula A, B, C dan D	75
25b. Korelasi <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i> dari $t_{50\%}$ terhadap AUC dari Formula A, B, C dan D	76
25c. Korelasi <i>In Vitro</i> dan <i>In Vivo</i> dari $t_{50\%}$ terhadap t_{mak} dari Formula A, B, C dan D	76

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	halaman
1.	Data dan Perhitungan Kadar Air	84
2.	Perhitungan Derajat Deasetilasi	85
3.	Data dan Perhitungan Kadar Abu Kitosan	86
4.	Data dan Perhitungan Viskositas Larutan Kitosan dalam Pelarut Asam Asetat 1%	87
5a.	Perhitungan Berat Molekul Kitosan	88
5b.	Perhitungan Viskositas Reduksi dan Inheren	89
6.	Data Uji Keseragaman Kadar	90
7.	Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 1,2 dengan Konsentrasi Furosemida 8 mcg/ml	91
8.	Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 1,2 dengan Panjang Gelombang Maksimum 274 nm	92
9.	Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 5,8 dengan Konsentrasi Furosemida 8 mcg/ml	93
10.	Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 5,8 dengan Panjang Gelombang Maksimum 276 nm	94
11.	Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 7,4 dengan Konsentrasi Furosemida 8 mcg/ml	95
12.	Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 7,4 dengan Panjang Gelombang Maksimum 276 nm	96
13.	Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4, dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 1,2	97

14. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4, dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 5,8	99
15. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4, dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 7,4	100
16. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Tablet <i>Press-Coating</i> dari Formula 3 (F-3)	102
17. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dari Formula 3 (F-3)	102
18. Data Uji Disolusi dalam Medium pH Berganti dari Formula A (Serbuk Furosemida), Formula B (Tablet Konvensional Furosemida), Formula C (Tablet <i>Press-Coating</i> F-3 dengan Inti tidak Disalut) dan Formula D (Tablet <i>Press-Coating</i> F-3 dengan Inti Disalut dengan HPMCP)	103
19. Kurva Resapan Furosemida dalam Plasma ad Buffer Fosfat pH 5,8	104
20. Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Plasma ad Buffer Fosfat pH 5,8	104
21a. Data Rata-rata Absorbansi Konsentrasi Furosemida dalam Plasma setelah Pemberian Formula A, B, C dan D pada Minggu I	105
22b. Data Rata-rata Absorbansi Konsentrasi Furosemida dalam Plasma setelah Pemberian Formula A, B, C dan D pada Minggu II	109
22. Data Hasil Kekerasan	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kulit udang merupakan limbah padat industri pengolahan udang beku yang mudah didapatkan dan merupakan sumber yang kaya dengan senyawa kitin, yaitu sekitar 30% dari berat kering.

Di Indonesia, limbah kulit udang belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya sebagian saja yang diolah menjadi produk seperti campuran terasi, kerupuk dan pakan ternak (Yunizal, 2001). Salah satu cara lain memanfaatkan limbah ini adalah dengan mengekstraksi senyawa kitin yang terdapat di dalamnya, lalu dengan proses deasetilasi kitin diolah menjadi kitosan (Muzzarelli, 1997).

Kitosan adalah suatu polisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi yang diperoleh dari kitin yang terdapat pada kulit *Crustacea* dengan cara deasetilasi. Kitosan telah dipakai sebagai bahan tambahan farmasi di dalam formulasi sediaan oral untuk meningkatkan disolusi obat yang sukar larut atau sediaan pelepasan terkontrol dengan proses erosi yang lambat dari matrik hidrat yang dicetak. Senyawa ini dipertimbangkan tidak toksis, dengan LD₅₀ pada tikus secara oral 16 g/kg BB dan dapat terdegradasi secara alami (Tozaki, *et al.*, 1997).

Sediaan Pelepasan terkontrol menawarkan beberapa keuntungan, antara lain: mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekuensi pemberian obat sekali sehari, kepatuhan penderita meningkat dan menjamin terapi optimum (Shargel dan Andrew, 1988).

Penelitian terdahulu, kitosan telah dimanfaatkan untuk membuat granul dengan bahan aktif indometasin dan dilaporkan bahwa granul kitosan mempunyai potensi sebagai sediaan oral pelepasan terkontrol (Miyazaki, *et al.*, 1995). Kitosan telah digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan tablet cetak langsung, tablet pelepasan terkontrol dari propranolol HCl, tablet hisap dan untuk meningkatkan disolusi fenitoin, dan prednisolon dengan mencampur kitin atau kitosan (Sawayanahgi, *et al.*, 1982).

Sirkii, *et al.*, (1992), menunjukkan bahwa kitosan dapat digunakan untuk membuat tablet *prolong release* furosemida dan salbutamol menggunakan cara *press-coating* yang obatnya terbagi pada inti dan penyalut dengan perbandingan 2:1. Laju pelepasannya dapat dikontrol berdasarkan variasi polimer di dalam penyalutnya. Penelitian selanjutnya menggunakan polimer hidrofilik lain: yaitu natrium karboksil metil selulosa (Na-CMC) dan *Carpabol* (934 P), ternyata tidak mengontrol pelepasan sebagaimana mestinya (Sirkii *et al.*, 1994). Selanjutnya (Sirkii, *et al.*, 1994) mengevaluasi biofarmasetik dari tablet *press-coating* yang mengandung natrium alginat untuk mengatur pelepasan obat.

Kriteria model obat yang sesuai untuk sediaan pelepasan terkontrol adalah diabsorpsi efektif di bagian bawah usus halus, mempunyai waktu paruh yang lebih kecil dari 12 jam dan tidak kurang dari satu jam, dosis tidak lebih dari 1 gram, tidak mempunyai aksi kumulatif dan efek samping yang tidak diinginkan serta indeks terapi yang kecil (Lacman, *et al.*, 1994).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tablet *press-coating* dengan menggunakan kitosan sebagai matrik dan furosemida sebagai model obatnya.

Furosemida merupakan diuretik kuat yang masih tergolong pada turunan sulfonamida. Diuretik ini menghambat reabsorpsi NaCl secara selektif di bagian *ansa henle ascendens*. Dosis toksik furosemida dalam plasma 25 µg/ml. Waktu paruh 1-2 jam (The Extra Pharmacopeia, 1982).

I.2 Permasalahan

- 1.2.1 Apakah kitosan hasil isolasi dari limbah kulit udang *swallow (Metapanaeus monoceros)* dapat digunakan sebagai matrik untuk sediaan sistem pelepasan terkontrol.
- 1.2.2 Berapa konsentrasi kitosan yang ideal dalam sediaan tablet *press-coating*.
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh media terhadap pelepasan obat dari matrik.
- 1.2.4 Apakah kitosan hasil isolasi dapat diformulasikan menjadi sediaan tablet *press-coating*.
- 1.2.5 Apakah ada korelasi yang signifikan dari formula-formula yang diuji secara *in vitro* dan *in vivo*.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Mengisolasi kitosan dari limbah kulit udang dengan cara deproteinisasi, demineralisasi dan deasetilasi kitin.
- 1.3.2 Mengevaluasi kitosan yang digunakan sebagai matrik sehingga memenuhi syarat sebagai bahan tambahan farmasi.
- 1.3.3 Memformulasi sediaan pelepasan terkontrol dari tablet *press-coating* dengan variasi konsentrasi kitosan.
- 1.3.4 Mengkaji Pelepasan obat dari tablet *press-coating* secara *in vitro* dan *in vivo*.
- 1.3.5 Mengevaluasi ketersediaan hayati tablet *press-coating* dengan menggunakan spektrofotometri sinar tampak sebagai alat analisa kuantitatif dan analisa varian BIBD sebagai alat uji statistik.
- 1.3.6 Menentukan korelasi dari formula-formula yang diuji secara *in vitro* dan *in vivo*

1.4 Kerangka Pemikiran

- 1.4.1 Industri Pengolahan udang beku menghasilkan limbah kulit udang yang berlimpah ruah, hendaknya pemanfaatannya dimaksimalkan.
- 1.4.2 Salah satu prinsip pengelolaan limbah padat yang berwawasan lingkungan adalah daur ulang (*recycle*).
- 1.4.3 Eksploitasi polimer-polimer alami dari sumber daya yang dapat diperbaharui, non toksik dan dapat terdegradasi secara alami, hendaknya dimanfaatkan dan dikembangkan, antara lain kitosan dari kulit udang.
- 1.4.4 Formula pelepasan terkontrol dapat dirancang dengan menggunakan kitosan sebagai matrik.

Diagram alir kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian.

1.5 Hipotesis

- 1.5.1 Kitosan hasil isolasi dari limbah kulit udang *swallow* dapat digunakan sebagai matrik sediaan pelepasan terkontrol.
- 1.5.2 Konsentrasi kitosan yang ideal dalam sediaan tablet *press-coating* dapat diinformasikan.
- 1.5.3 Pelepasan obat dari matrik dipengaruhi oleh medium.
- 1.5.4 Kitosan hasil isolasi dapat diformulasi menjadi tablet *press-coating*.
- 1.5.5 Formula-formula yang diuji secara *in vitro* dan *in vivo* mempunyai korelasi.

1.6 Analisa Kuantitatif

Obat yang terlepas secara *in vitro* dianalisa dengan menggunakan spektrofotometri UV, sedangkan untuk menganalisa obat dalam plasma pada percobaan *in vivo* digunakan spektrofotometri sinar tampak pada panjang gelombang 528 nm.

1.7 Analisa Statistik

Data-data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode statistik rancangan blok tak lengkap berimbang (BIBD) dengan probabilitas 0,05.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan di bidang farmasi, khususnya di bidang biofarmasi dan sistem penyampaian obat (DDS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kitin

Kitin adalah polisakarida alami seperti selulosa, dekstran, alginat dan sebagainya yang dapat terdegradasi secara alami dan non toksik. Kitin merupakan polisakarida rantai linier dengan rumus $\beta(1-4)$ -2-asetamido-2-deoksi-D-glukopiranos, sedangkan kitosan adalah hasil deasetilasi kitin (Merck Index, 1976).

Rumus bangun kitin, kitosan dan selulosa dapat dilihat pada Gambar 2. Dari struktur terlihat bahwa kitin murni mengandung gugus asetamido (NH-COCH_3), kitosan murni mengandung gugus amino (NH_2). Sedangkan selulosa mengandung gugus hidroksida (OH). Perbedaan gugus ini mempengaruhi sifat-sifat kimia kitin, kitosan dan selulosa. Sebenarnya kitin dan kitosan yang diproduksi secara komersial memiliki kedua gugus asetamido dan gugus amino pada rantai polimernya, dengan beragam komposisi gugus tersebut (Roberts, 1992).

Kata kitin berasal dari bahasa Yunani yaitu: *chiton* yang berarti baju rantai dari besi, karena sesuai dengan fungsinya sebagai jaket pelindung untuk hewan-hewan golongan tidak bertulang belakang (McNeely, 1955). Kitin banyak ditemukan pada arthropoda yaitu *Crustacea* (kerangka luar udang, kepiting, lobster, belangkas), insektisida dan sebagainya. Kitin adalah bagian konstituen organik yang sangat penting pada kerangka hewan golongan arthropoda, Annelida, Molusca, Coelenterata, Nematoda, beberapa kelas serangga dan jamur (Kremenak, *et al.*, 1995; Mujiman,

1995). Pada umumnya kitin di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, akan tetapi berikatan dengan protein, mineral dan berbagai pigmen (Carroad dan Tom, 1978).

Gambar 2. Struktur kitin (*Chitin*), Kitosan (*Chitosan*) dan Selulosa (*Cellulose*).

2.2 Kitosan

Kitosan adalah kitin yang terdeasetilasi sebanyak mungkin, tetapi tidak cukup sempurna untuk dinamakan *poliglukosamin* (Kremenak, *et al.*, 1995; Miyazaki, *et al.*, 1988). Berat molekul kitosan sekitar $1,2 \times 10^5$, ini tergantung pada degradasi selama proses deasetilasi, pereaksi dan spesies udang dan warna kitosan (Tsaih, *et al.*, 1995; Robert, 1994).

2.2.1 Sifat Kitosan

Kitosan merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, larutan basa kuat, H_2SO_4 dan beberapa pelarut organik seperti: alkohol, aseton, dimetilformamida dan dimetilsulfoksida, sedikit larut dalam HCl, HNO_3 dan H_3PO_4 0,5% dan larut baik dalam asam asetat (Knorr, 1984; Robert, 1994). Adanya gugus amino menyebabkan kitosan mempunyai reaktivitas kimia yang tinggi dan menyumbangkan sifat elektrolit polikation. Struktur kitosan sebagai elektrolit polikation dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kitosan sebagai Elektrolit Polikation.

Kitosan tidak beracun dan mudah terbiodegradasi oleh *lisozim* (Allan, 1989; Kremenak, 1995).

2.3 Pengolahan Kitin dan Kitosan

Kitin secara komersial umumnya diekstraksi dari kulit udang, cangkang kepiting yang diperoleh dari limbah industri pengolahan. Proses ekstraksi kitin dari kulit udang dan cangkang kepiting secara kimia merupakan proses yang relatif sederhana. Kitin yang terdapat pada kulit udang atau cangkang ini masih terikat dengan protein, CaCO_3 , pigmen dan lemak. Berbagai teknik dilakukan untuk memisahkan, tetapi pada umumnya melalui tiga tahapan yaitu demineralisasi dengan HCl encer, deproteinisasi dengan NaOH encer dan selanjutnya deasetilisasi kitin menggunakan NaOH pekat (Brine, 1984; Shahidi, *et al.*, 1999).

Beberapa penelitian menggunakan proses deproteinisasi dan demineralisasi yang berbeda, ada yang dilakukan demineralisasi lebih dahulu kemudian deproteinisasi atau sebaliknya. Pilihan-pilihan pengolahan tergantung dari tujuan penggunaan kitosan.

2.3.1 Deproteinisasi

Proses deproteinisasi menggunakan berbagai pereaksi seperti Na_2CO_3 , NaHCO_3 , KOH, Na_2SO_4 , Na_2S , Na_3PO_4 dan NaOH yang lebih banyak digunakan. Perlakuan dengan larutan NaOH bervariasi antara 0,25 N - 2,5 N, dengan berbagai variasi suhu dan lama perendaman seperti pada Tabel 1 (Robert, 1992).

Tabel 1. Kondisi Perlakuan dengan NaOH pada Proses Deproteinisasi.

Sumber	Konsentrasi NaOH (N)	Suhu (°C)	Lama Reaksi (jam)
Udang	0,125	100	0,5
	0,25	65	1
	0,75	100	-
	1,25	100	0,5
Kepiting	0,5	65	2
	1,0	80	3
	1,0	100	36
	1,0	100	72
	1,25	85 – 100	1,5 – 2,25
	1,25	100	24
Lobster	2,5	Suhu kamar	72
	1,0	100	60
	1,25	80 – 85	1
	2,5	100	2,5

Penggunaan enzim untuk memisahkan protein juga dapat dilakukan dalam beberapa penelitian, diantaranya dengan pepsin, tripsin, enzim proteolitik seperti tuna proteinase dan papain, setelah didemineralisasi dengan suatu zat. Perlakuan dengan enzim masih menyisakan protein sekitar 5% yang memerlukan proses lanjutan (Roberts, 1992).

2.3.2 Demineralisasi

Proses demineralisasi menggunakan berbagai pereaksi asam seperti HCl, HNO₃, H₂SO₄, CH₃COOH dan HCOOH, umumnya menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,275 N -1 N, dengan kisaran suhu perendaman -20°C sampai 22°C (Tabel 2). Perendaman pada suhu kamar lebih banyak dilakukan untuk meminimalkan hidrolisis pada rantai polimer. Proses demineralisasi bertujuan untuk memisahkan kitin dari CaCO₃ (Roberts, 1992).

Tabel 2. Kondisi Perlakuan dengan HCl pada Proses Demineralisasi.

Sumber	Konsentrasi HCL (N)	Suhu (°C)	Lama Reaksi (jam)
Udang	0.275	suhu kamar	16
	0,5	suhu kamar	-
	0.125	suhu kamar	1
	1,57	20 - 22	1-3
Kepiting	0.65	suhu kamar	24
	1,0	suhu kamar	12
	1,0	suhu kamar	-
	1,57	suhu kamar	5
	2,0	suhu kamar	48
	11,0	-20	4
Lobster	1,57	suhu kamar	11 - 14
	2,0	suhu kamar	5
	2,0	suhu kamar	48

2.3.3 Deasetilasi

Kitin yang diperoleh dari proses deproteinisasi dan demineralisasi tidak dapat larut dalam sebagian pereaksi kimia. Untuk memudahkan kelarutannya, maka kitin dideasetilasi dengan pelarut alkali menjadi kitosan. Setelah melalui proses deasetilasi maka daya adsorpsi kitin meningkat dengan bertambahnya gugus amino (NH₂) yang terdapat di dalamnya.

Menurut Yunizal, dkk. (2001) ekstraksi kitosan dari kepala udang putih (*Penaeus merguensis*) dengan kondisi perlakuan yang tepat adalah deproteinisasi dengan NaOH 3%, demineralisasi dengan HCl 1,25 N dan proses deasetilasi menggunakan NaOH 50%.

2.4 Pemakaian Kitosan dalam Pengolahan Limbah

Kitosan sebagai hasil deasetilasi kitin merupakan salah satu polimer yang dapat mengadsorpsi sejumlah ion-ion logam transisi. Menurut Muzzarelli (1997), kitosan mampu mengikat ion-ion logam dari sejumlah larutan pada pH netral. Hirano (2000), menyatakan kitosan mudah larut pada beberapa media asam dan dapat menyerap Hg, Cu, Cr, Pb dan Cd. Roberts (1992), meneliti daya adsorpsi maksimum kitosan terhadap ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$ pada pH 5,0 – 5,7. Hasil analisa menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi kitosan yang tertinggi terhadap Cr (VI) dari limbah cair dicapai pada pH 5 (Schmuhl, *et al.*, 2001).

2.5 Standarisasi mutu

Pada umumnya kualitas kitosan tergantung pada beberapa parameter seperti: berat molekul, kadar air, kadar abu, viskositas dan derajat deasetilasi. Kadar abu yang tinggi diakibatkan adanya logam yang tidak larut dalam HCl (Roberts, 1994). Spesies udang, kadar mineral, pereaksi dan warna kitosan mempengaruhi viskositas kitosan yang dihasilkan (Roberts, 1994; Suasibghe, 1995; Sophanodora dan Hutadilok, 1995). Besarnya nilai parameter standar yang dikehendaki untuk kitosan dalam perdagangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kualitas Standar Kitosan.

Sifat-sifat kitosan	Nilai yang dikehendaki
-Bentuk partikel	butiran-serbuk
-Kadar air (% b/b)	$\leq 10,0$
-Kadar abu (% b/b)	$\leq 2,0$
-Derajat deasetilasi (%)	$\geq 70,0$
-Viskositas:	
- Rendah (cps)	≤ 200
- Sedang (cps)	200-799
- Tinggi(cps)	800-2.000
- paling tinggi (cps)	≥ 2.000

Sumber: *Protan Laboratories Inc.*

2.6. Sistem Pelepasan Terkontrol

Sediaan padat yang merupakan sediaan konvensional seperti tablet, kapsul dan granul dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan segera sehingga diabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi sistemik dengan cepat dan sempurna. Sebaliknya sediaan pelepasan terkontrol, baik sediaan *sustained release*, *prolong release*, *time release*, maupun *delayed released* dirancang untuk melepaskan zat aktif secara lambat dibandingkan dengan sediaan konvensional. Perbedaan pelepasan kedua sediaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 (Nixon, 1984; Shargel dan Andrew, 1988; Voight, 1994).

Gambar 4. Grafik Hubungan Kadar Obat dalam Darah dengan Waktu.

Produk pelepasan terkontrol menawarkan beberapa keuntungan, antara lain: mempertahankan kadar obat dalam plasma, memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, frekuensi pemberian obat sekali sehari dan menjamin terapi optimum (Shargel dan Andrew, 1988).

Selain itu, sediaan pelepasan terkontrol juga mempunyai kelemahan, antara lain: kelebihan dosis akibat kegagalan pelepasan zat aktif pada kondisi yang tidak tepat, tidak rasional untuk zat aktif dengan dosis cukup besar (500 mg) (Shargel dan Andrew, 1988).

Beberapa teknik untuk mengembangkan sistem pemberian obat peroral *time release* telah dipelajari secara intensif pada dekade belakangan ini antara lain; *enteric coated system*, *layered system*, *press-coated system* dan sistem lainnya.

2.6.1 Salut Enterik (*Enteric-coated system*)

Salut enterik digunakan untuk untuk mencegah suatu obat lepas di dalam lambung. Salut enterik sensitif terhadap pH. Obat dilepaskan bila pH naik di atas 5 di dalam cairan usus. Formulasi salut enterik digunakan terutama dalam kaitannya dengan tempat pemberian spesifik (*Site specific delivery*).

Formulasi yang mengandung lapisan pelindung yang terlarut dalam pH di atas 6 telah berhasil digunakan untuk mengatasi asma (Bogin dan Ballard, 1992). Enteropolimer dalam sistem pemberian obat *time release* telah digunakan. Sistem yang mengandung inti yang dilapisi dengan dua polimer, pertama HPMC dan kemudian suatu polimer *gastroresistant* (Eudragit® L30D).

2.6.2 Layered Systems

Pelepasan obat dari tablet tiga lapis (*three layer*) telah dipelajari, di mana lapisan sebelah luar mengandung dosis obat dengan pelepasan segera. Lapisan tengah terbuat dari polimer yang mudah mengembang, memisahkan lapisan obat tersebut. Lapisan film dari polimer impermeabel melapisi lapisan yang mengandung dosis obat lain. Lapisan pertama dapat juga menggunakan barrier polimer hidrofilik memberikan perlambatan absorpsi obat 5 jam (Conte dan Maggi, 1996).

Sistem *multi-layer* tablet ini telah dipelajari, di mana sistem ini terdiri dari inti matrik hidrofilik mengandung dosis obat. Satu atau dua lapisan polimer yang impermeabel atau semipermeabel (pelapisan atau pencetakan) digunakan pada kedua sisi inti tersebut (Conte dan Maggi, 1996). Jenis rancangan tiga lapis (*three-layer*) ini telah digunakan dalam pemberian L-dopa/benserazide pada pasien Parkinson (Ghika,

et al., 1997). Gejala-gejala Parkinson yang muncul dapat dicegah dengan menggunakan formula Geomatrix[®] yang tersedia, dapat mengurangi dosis sehari dan meningkatkan ketersediaan hayati 40% lebih besar bila dibandingkan dengan formulasi pelepasan terkontrol biasa.

2.6.3 Tablet *Press-coating*

Bentuk sediaan tablet *press-coating* mempunyai sejarah yang panjang. Hak paten yang pertama untuk mesin *press-coating* dikembangkan pada akhir abad 19 (Noyes, 1896). Di antara tahun 1950-1960 ketertarikan pada tablet *press-coating* meningkat. Formulasi tablet *press-coating* dapat digunakan untuk melindungi obat yang higroskopis, pengaruh cahaya, tidak tahan terhadap oksigen, atau tidak tahan terhadap asam, untuk memisahkan obat yang tidak tercampurkan satu sama lain atau untuk memperoleh sediaan pelepasan terkontrol (Ritschel dan Sabouni 1990). Untuk mengatur pelepasan dapat juga dicapai dengan menggabungkan satu bagian obat pada inti dan yang lain pada penyalut. *Press-coating* relatif sederhana. Penyalutan dengan pencetakan dilakukan dengan cetak langsung dari kedua inti dan penyalut. Pencetakan tablet *press-coating* mudah dalam skala laboratorium. Dengan perkataan lain untuk produksi skala besar diperlukan perlengkapan yang khusus. Kelemahan dari teknik tablet *press-coating* ini adalah jumlah bahan penyalut yang digunakan relatif besar dan sukar untuk menempatkan posisi tablet inti yang tepat.

2.7 Kinetika Pelepasan Obat

Kinetika pelepasan obat dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu kinetika pelepasan orde nol, satu, dan Higuchi.

Sediaan yang memiliki pelepasan orde nol akan melepaskan zat aktif dengan kecepatan konstan. Peningkatan konsentrasi obat berbanding lurus dengan waktu, secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan:

$$\frac{dQ}{dt} = k$$

bila diturunkan lebih lanjut akan didapat:

$$Q = k.t$$

Di mana : Q = Jumlah obat terlarut pada waktu t

k = Konstanta disolusi, t = Waktu

Sedangkan sediaan yang memiliki pelepasan orde satu menunjukkan bahwa logaritma pengurangan konsentrasi zat aktif pada saat tertentu, $\text{Log} (Q_0 - Q_t)/t$ konstan. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan (Aiche, 1993).

$$\text{Log} (Q_0 - Q_t) = kt/2.303$$

di mana :

Q_t = Jumlah obat terlarut pada saat tertentu

Q_0 = Jumlah obat awal

Kinetika pelepasan obat yang ke tiga diselidiki oleh T. Higuchi sehingga sering disebut juga pelepasan Higuchi. Persamaan di bawah ini menyatakan bahwa difusi zat aktif berlangsung dari matrik heterogen (Nixon, 1984).

$$Q = \sqrt{\frac{D}{\Gamma}} (2a - \varepsilon C_s) C_s t$$

Persamaan ini menggambarkan laju pelepasan obat yang larut bebas dalam medium disolusi, $C_s \gg A$ dari matriks yang tidak larut (Lordi, 1994).

$$Q = 2A\sqrt{Dt/\pi\Gamma}$$

di mana :

Q = Jumlah obat yang terlepas per unit luas permukaan

D = Koefisien difusi

A = Jumlah total obat dalam matrik per unit volume

C_s = kelarutan obat dalam medium disolusi

Γ = tortuositas matrik

t = waktu

ε = Porositas

π = Konstanta (3,14)

Jika obat yang tidak larut dalam medium disolusi dengan $2A = C_s$, maka laju pelepasan berbanding langsung dengan jumlah obat yang terdispersi (A) dalam matrik atau plot Q terhadap $t^{1/2}$ merupakan garis lurus (Lordi, 1994).

2.8 Ketersediaan Hayati

Pelepasan obat dan absorpsinya dapat disebut sebagai ketersediaan hayati suatu sediaan obat, yang dinyatakan dengan laju absorpsi obat dan jumlah obat yang diabsorpsi dari tempat pemberian seperti saluran pencernaan, kulit atau otot (Taylor, 1986). Lebih sederhana, ketersediaan hayati didefinisikan besarnya dan laju bahan

aktif yang dapat mencapai sirkulasi sistemik dari bentuk sediaannya pada tempat pemberian (Jacob, 1987; Lacman, 1989).

Ketersediaan hayati dapat digambarkan dengan grafik kadar obat dalam darah terhadap waktu seperti yang terdapat pada Gambar 5, yang sekaligus memberikan informasi tentang permulaan kerja, intensitas atau lamanya obat berada dalam konsentrasi terapi atau *duration of action* (Lieberman, 1981).

Untuk menentukan ketersediaan hayati suatu sediaan obat, digunakan parameter-parameter sebagai berikut (Lieberman, 1981):

1. Data Plasma

a. Konsentrasi Puncak

Konsentrasi puncak adalah konsentrasi maksimum obat dalam plasma setelah pemberian obat ekstravaskuler. Untuk beberapa obat diperoleh suatu hubungan antara efek farmakologi dan konsentrasi obat dalam plasma C_p memberi suatu petunjuk bahwa obat sudah cukup diabsorpsi secara sistemik untuk memberi efek terapi. Selain itu C_p juga memberi petunjuk dan kemungkinan adanya kadar toksik obat.

Gambar 5. Grafik Kadar Obat dalam Plasma setelah Pemberian Obat Dosis Tunggal.

Keterangan :

C_p : Konsentrasi maksimum

t_p : Waktu untuk mencapai konsentrasi puncak

LDDK : Luas daerah di bawah kurva

b. Waktu Puncak (t_p)

Waktu puncak adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimum dalam plasma setelah pemberian obat. Pada t_p absorpsi obat adalah yang terbesar, dan laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi. Umumnya absorpsi masih berjalan setelah t_p tercapai; tetapi dengan laju yang lebih lambat. Jika ingin membandingkan produk obat, t_p dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memperkirakan laju absorpsi. Harga t_p menjadi lebih kecil yang berarti laju absorpsinya menjadi lebih lambat.

c. Luas Daerah di Bawah Kurva (LDDK)

Luas daerah di bawah kurva adalah suatu ukuran dari jumlah ketersediaan hayati suatu obat yang mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. LDDK dapat diukur dengan suatu prosedur integrasi numerik dan metode rumus trapezium.

2. Data Urin

Jumlah kumulasi obat yang dikumulasikan dalam urin (D_u) dan laju ekskresi obat dalam urin (D_u/dt) dan waktu ekskresi obat maksimum dapat digunakan untuk memperkirakan ketersediaan hayati suatu obat.

2.9 Rancangan Percobaan

Apabila membandingkan dua formula atau lebih biasanya dilakukan uji tunggal, dalam hal ini prinsip pindah silang masih digunakan satu di antara formulanya bertindak sebagai pembanding dan yang lain adalah formula baru atau yang akan dibandingkan, sebagai contoh; jika membandingkan 3 formula, di mana formula A sebagai pembanding dan formula B dan C adalah yang dibandingkan, maka dapat dibuat rancangan *laten squared*. Dalam rancang *laten squared*, setiap formula diberi kepada subjek sekali dalam seminggu dengan syarat setiap jumlah subjek yang digunakan adalah gandaan dari jumlah formula yang dibandingkan. Rancangan ini disebut rancangan keseimbangan lengkap. Waktu istirahat untuk formula yang digunakan adalah $(n-1)$, di mana n adalah jumlah formula yang digunakan. Apabila kita ingin membandingkan 3, 4 atau lebih formula rancang pindah silang latin sudah tidak sesuai lagi digunakan, karena setiap subjek harus menerima semua formula

sehingga pelaksanaan percobaan menjadi lebih lama karena memerlukan waktu istirahat lebih lama (n-1). Dari segi pengobatan rancangan ini tidak efisien karena terlalu banyak pengambilan darah dari setiap subjek dan kemungkinan gagal akan meningkat. Dengan pertimbangan tersebut, maka rancangan bentuk tak lengkap berimbang (BIBD) adalah sesuai untuk menggantikan rancangan pindah silang lengkap. Sebagai contoh Rancangan Blok tak Lengkap Berimbang (BIBD) untuk membandingkan 4 formula dalam 12 subjek, ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rancangan percobaan pindah silang Blok Tak Lengkap (BIBD) 4 formula 12 subjek.

No.	Formula		Formula		
	Subjek		Subjek		
	Minggu I	Minggu II	No.	Minggu I	Minggu II
1	A	B	7	B	A
2	D	C	8	B	D
3	C	A	9	C	D
4	B	C	10	A	D
5	D	A	11	A	C
6	D	B	12	C	B

Sifat yang menonjol dari rancangan ini adalah setiap formula diberikan beberapa kali (6 kali) yaitu AB, AC, AD, BC, DD, CD (Karsono, 1990; Swarbrick, 1973). Setelah setiap subjek menerima formula obat yang diujikan, sampel darah dikumpulkan pada interval waktu tertentu agar grafik kadar darah terhadap waktu diperoleh, di mana AUC, Cp, tp pada kurva dapat ditentukan dengan jelas. Metode analisis untuk pengukuran obat dalam darah harus disesuaikan ketepatan dan tingkat

kepercayaannya. Anova diperlukan untuk menentukan perbedaan secara statistik yang ada dalam parameter tersebut dan tingkat kepercayaannya atau probabilitas dan taraf signifikan yang digunakan $\alpha = 5\%$ (Karsono, 1990; Swarbrick, 1973).

2.10 Furosemida

Rumus bangun furosemida dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rumus Bangun Furosemida.

Nama kimia : Asam 4-kloro-N-furfuril-5-sulfamoilantranilat
4-kloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilat acid
4-kloro-2-furfuryl-5-sulphamoybenzoic acid (Reynold, 1989)

Rumus molekul : $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$

Berat molekul : 330,74

Pemerian : Serbuk hablur, putih sampai kekuningan dan tidak berbau

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam aseton, dimetilformamida, larutan alkali hidroksida, metanol; agak sukar larut dalam etanol, sukar larut dalam eter, sangat larut dalam kloroform (FI, 1995).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat-alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, spektrofotometri (Milton Roy 21D), pengaduk (Centromix), timbangan listrik (Sartorius), pH meter Stick (HBI), alat disolusi (Erweka), oven (Fisher), touch mixer (Fisher), kotak pengambilan darah kelinci, jarum suntik 1 ml, 2,5 ml dan 5,0 ml, botol akuades, lumpang dan stamfer, stop watch (Seiko, Jepang), alat-alat gelas dan alat lain.

3.2 Bahan-bahan

Furosemida (PT Kimia Farma Bandung), laktose (Pharmaceutical grade, Germany), limbah padat udang *Swallow*, asam klorida (E Merck), natrium hidroksida (E Merck), kalium dihidrogen fosfat p.a (E Merck), natrium klorida (E Mreck), metanol p.a (E Merck), asam asetat glasial (E Merck), trichloro acid (TCA) (E Merk), heparin (PT Kimia Farma) dan akuades.

3.3 Pembuatan Pereaksi

3.3.1 Pembuatan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N

Sebanyak 4 gram natrium hidroksida ditimbang dan dilarutkan dalam akuades bebas CO₂ hingga 1000 ml (FI, 1995).

3.3.2 Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 2 N

Sebanyak 80 gram natrium hidroksida ditimbang dan dilarutkan dalam akuades bebas CO₂ hingga 1000 ml (FI, 1995).

3.3.3 Pembuatan Larutan Natrium Hidroksida 50 %

Sebanyak 50 gram natrium hidroksida ditimbang dan dilarutkan dalam kurang lebih 100 ml akuades (FI, 1995).

3.3.4 Pembuatan Asam Klorida 2 N

Sebanyak 170 ml asam klorida P diencerkan dengan akuades secukupnya hingga 1000 ml (FI, 1995).

3.3.5 Pembuatan Asam Klorida 0,2 N

Sebanyak 17,2 ml asam klorida P diencerkan dengan akuades secukupnya hingga 1000 ml (FI,1995).

3.3.6 Pembuatan Asam Asetat 1%

Sebanyak 10 ml asam asetat glacial P diencerkan dengan akuades secukupnya hingga 1000 ml (FI, 1995).

3.3.7 Pembuatan Larutan Kalium Dihrogen Fosfat 0,2 M

Sebanyak 27,22 gram kalium dihidrogen fosfat ditimbang dan dilarutkan dengan akuades hingga 1000 ml (FI, 1995).

3.3.8 Pembuatan HCl 1%

Sebanyak 27 ml HCl 37% dipipet, kemudian diencerkan dengan akuades hingga 100 ml (FI,1995).

3.3.9 Pembuatan Natrium Nitrit 0,% b/v

Sebanyak 0,5 gram natrium nitrit ditimbang, kemudian dilarutkan dengan akuades secukup sampai 100 ml (FI, 1995).

3.3.10 Pembuatan Larutan Amonium Sulfamat 2,5%

Sebanyak 2,5 gram amonium sulfamat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam akuades secukupnya 100 ml

3.3.11 Pembuatan Larutan Naftilendiamine 0,1% b/v

Sebanyak 0,1 gram naftilendiamine ditimbang, kemudian dilarutkan dengan akuades secukupnya sampai 100 ml.

3.3.12 Pembuatan Larutan Trikloro Asetat 10% b/v

Sebanyak 10 gram trikloro asetat ditimbang, kemudian dilarutkan dengan akuades secukupnya sampai 100 ml.

3.4 Isolasi Kitosan

3.4.1 Persipan Bahan Baku

Limbah padat kulit kepala dan badan udang *swallow* yang telah dibersihkan, dikeringkankan di bawah sinar matahari. Setelah kering diserbuk dengan mikser dan diayak dengan ayakan mesh 7.

3.4.2 Isolasi Kitin dengan Metode Deproteinisasi

Ditimbang 600 gram bahan baku, dimasukkan ke dalam bejana tahan asam 4,8 liter NaOH 2N dan diaduk sampai merata. Didiamkan selama 24 jam sambil sekali-sekali diaduk. Residu dicuci dengan menggunakan akuades hingga mencapai pH netral setelah dicek dengan indikator universal, kemudian dikeringkan pada suhu kamar sampai kering. Hasil pemisahan protein disebut *crude chitin I* (masih mengandung mineral dan pigmen)(Alimunir dan Zainuddin, 1992).

3.4.3 Demineralisasi

Ditimbang 360 gram *crude chitin* I, dimasukkan ke dalam bejana tahan asam-basa, ditambahkan 3,2 liter HCl 2 N, diaduk dan didiamkan selama 24 jam. Residu dicuci dengan menggunakan akuades hingga pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Dikeringkan pada suhu kamar (masih mengandung pigmen)(Alimunir dan Zainuddin, 1992).

3.4.4 Isolasi Kitosan Dengan metoda Deasetilasi kitin

Ditimbang 50 gram kitin, dimasukkan ke dalam wadah tahan basa dan tambahkan 700 ml larutan NaOH 50%, didiamkan selama 6 hari, sambil sekali-sekali diaduk setiap hari. Residu dicuci dengan akuades sampai pH netral setelah dicek dengan pH indikator. Kemudian dikeringkan pada suhu ruangan dan pada oven suhu 60°C selama 4 jam. Hasil setelah deasetilasi yang diperoleh disebut kitosan (Alimunir dan Zainuddin, 1992). Kitosan ini selanjutnya digunakan sebagai matrik pada pembuatan tablet *press-coating* dengan furosemida sebagai model obat.

3.5 Standarisasi Kitosan

3.5.1 Penetapan Kadar Air

Botol timbang yang akan digunakan ditimbang, kemudian 1 g sampel dimasukkan ke dalamnya dan keringkan di oven pada suhu 100°C selama 3 jam atau sampai berat konstan. Didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar airnya (F1, 1995). Hasil penetapan kadar air dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5.2 Penetapan Derajat Deasetilasi

Penentuan derajat deasetilasi menggunakan metode infra red. Cuplikan dibuat *pellet* dengan 1% KBr, kemudian dilakukan *scanning* pada daerah panjang gelombang antara 4000 Cm^{-1} sampai 400 Cm^{-1} . Absorbansi pada daerah panjang gelombang 3450 Cm^{-1} (serapan gugus hidroksil) dan 1655 Cm^{-1} (serapan gugus amida) dicatat serta derajat deasetilasi dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini.

%N-deasetilasi = $(A_{1655}/A_{3450}) \times 115$. Data dan perhitungan derajat deasetilasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.5.3 Penetapan Kadar Abu secara Gravimetri

Sebanyak 1 g kitosan ditimbang dalam krus porselin, kemudian dibakar di atas pembakar gas sampai asap habis, selanjutnya diletakkan dalam tanur pengabuan pada suhu 600°C sampai didapat abu yang berwarna putih sampai berat tetap. Didinginkan dalam eksikator, kemudian ditimbang dan dihitung kadar abunya. Data dan hasil penetapan kadar abu dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.5.4 Penetapan Viskositas dalam Asam Asetat 1%

Sebanyak 1 gram kitosan ditimbang, kemudian dilarutkan dalam 100 ml pelarut asam asetat 1%, diaduk dengan *magnetic stirrer* sampai larut. Dengan cara yang sama dilarutkan kitosan 0,2, 0,4; 0,6; dan 0,8 gram dalam 100 ml asam asetat 1%. Setelah larut, viskositasnya ditentukan dengan metode Oswald dan viskositas dihitung menurut persamaan ini: $\eta_s = \eta_p \times \rho_s \times t_s / \rho_p \times t_p$

di mana :

η_s = Viskositas sample

η_p = Viskositas pelarut

ρ_s = Berat jenis sample

ρ_p = Berat jenis pelarut

t_s = Waktu alir sampel

t_p = Waktu alir pelarut

Data dan hasil penetapan viskositas dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.5.5 Penetapan Berat Molekul

Berat molekul ditentukan berdasarkan rumus Mark-Houwink (Tokura dan Nishi, 1995).

$$[\eta] = K M^A$$

di mana:

$[\eta]$ = Viskositas intrinsic, M = Berat molekul, K = Konstanta ($8,93 \times 10^{-4}$) dan A = Konstanta (0,71)

Perhitungan berat molekul dapat dilihat pada Lampiran 5a.

Viskositas intrinsik ditentukan berdasarkan intersep viskositas reduksi atau viskositas inheren *versus* konsentrasi. Viskositas reduksi dan viskositas inheren ditentukan masing-masing berdasarkan rumus di bawah ini (Tokura dan Nishi, 1995).

$$\eta_{Red} = \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} / C$$

$$\eta_{Inh} = (\ln \eta - \ln \eta_0) / C$$

di mana:

η_{Red} = Viskositas reduksi (ml/g)

η_{Inh} = Viskositas inheren (ml/g)

η_0 = Viskositas pelarut

η = Viskositas larutan (cps)

C = Konsentrasi (g/ml)

Hasil perhitungan viskositas reduksi dan inheren dapat dilihat pada Lampiran 5b.

3.6 Formula Tablet *Press-coating* dengan Kitosan sebagai Matrik

Formula tablet *press-coating* terdiri dari inti dan penyalut dengan perbandingan antara tablet inti dan penyalut adalah 1:3, masing-masing dibuat dengan kempa cetak. Sebagai model obat digunakan furosemida dengan dosis 100 mg pertablet *press-coating*. Obat terbagi dalam inti tablet 65% dan pada penyalut 35%.

Formula selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Formula Tablet *Press-coating* yang Mengandung Kitosan Bervariasi.

Nama bahan	FORMULA					
	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6
Tablet Inti:						
Furosemida	65 mg	65 mg	65 mg	65 mg	65 mg	-
Kitosan	-	5 mg	20 mg	40 mg	60 mg	-
Laktosa	65 mg	60 mg	45 mg	25 mg	5 mg	130mg
Talkum BP	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Mg. Stearat	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Penyalut:						
Furosemida	35 mg	35 mg	35 mg	35 mg	35 mg	35 mg
Kitosan	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg
A. Manihot	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg
Laktosa	250 mg	250 mg	250 mg	250 mg	250 mg	250 mg
Talkum BP	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Mg Stearat	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Total	450 mg	450 m	450 mg	450 mg	450 mg	450mg

3.6.1 Pembuatan Tablet Inti (diameter 6 mm)

Kitosan powder dimasukkan ke dalam cawan porselin, ditambahkan larutan asam asetat 1 %, diaduk hingga membentuk gel. Ke dalam lumpang dimasukkan laktosa dan furosemida, digerus hingga homogen. Ditambahkan gel kitosan ke dalamnya sambil digerus hingga diperoleh massa yang baik. Massa di atas digranulasi basah dengan ayakan *mesh* 10. Dikeringkan pada oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Massa yang kering digranulasi kering dengan ayakan *mesh* 12. Lubrikasi dan cetak menjadi tablet inti (proses pembuatan tablet inti dapat dilihat pada Gambar 7).

3.6.2 Pembuatan tablet penyalut (diameter 9)

Kitosan powder dimasukkan ke dalam cawan porselin, ditambahkan larutan asam asetat 1 %, diaduk hingga membentuk gel. Ke dalam lumpang dimasukkan laktosa, *amylum manihot* dan furosemida, digerus hingga homogen. Ditambahkan gel kitosan ke dalamnya sambil digerus hingga diperoleh massa yang baik. Massa di atas digranulasi basah dengan ayakan *mesh* 10. Dikeringkan pada oven pada suhu 60°C selama 4 jam. Massa yang kering digranulasi kering dengan ayakan *mesh* 12. Granul dilubrikasi dengan talkum dan Mg stearat. Granul ini digunakan sebagai tablet penyalut yang dilakukan sebagai berikut: granul penyalut ditimbang sebanyak 160 mg, dimasukkan ke dalam *die* (penyalut bawah) dan diratakan permukaannya. Tablet inti diletakkan di atas permukaan tersebut dengan bantuan pinset, kemudian di atas tablet inti tersebut ditambahkan 160 mg granul penyalut (penyalut atas) dan dicetak menjadi tablet *press-coating*. Masing-masing formula dikerjakan dengan metode yang sama (proses pembuatan tablet penyalut dapat dilihat pada Gambar 7).

Gambar 7. Bagan Proses Pembuatan Tablet *Press-coating*.

3.6.2.1 Salut Tipis Inti Tablet dari F-3 dengan HPMCP

Sebanyak 2 g *hidroksi propil metil selulosa ftalat* (HPMCP) dilarutkan di dalam 50 ml aseton, diaduk hingga larut. Inti tablet yang akan disalut dicelupkan ke dalam larutan HPMCP dan dikeringkan di udara, diulangi beberapa kali hingga diperoleh penyalutan yang baik, kemudian dikeringkan dalam oven suhu 50°C selama 30 menit.

3.6.3 Uji Kekerasan Tablet (*Strong Cobb*)

Satu tablet dimasukkan di antara *anvil* dan *punch*, tablet dijepit dengan cara memutar skrup sampai lampu *stop* menyala. Knop ditekan sampai tablet pecah atau retak. Pada saat tersebut angka yang ditunjukkan pada skala adalah harga kekerasan dari tablet. Percobaan dilakukan untuk 5 tablet. Data kekerasan tablet dapat dilihat pada Lampiran 22.

3.6.4 Uji Keseragaman Kadar

Setiap formula yang dibuat diuji keseragaman kadarnya yaitu diambil secara acak lima buah tablet. Kemudian satu per satu dilarutkan dengan medium di dalam labu ukur 100 ml sampai garis tanda. Kemudian dipipet 0,8 ml dan diencerkan dengan medium dalam labu ukur 100 ml sampai garis tanda. Resapan diukur pada panjang gelombang maksimum. Uji keseragaman kadar dapat dilihat pada Lampiran 6.

3.7 Pembuatan Medium Disolusi

3.7.1 Pembuatan Cairan Lambung Buatan tanpa Enzim

Asam klorida 0,2 M diukur 425 ml dengan gelas ukur 500 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml ditambah 250 ml natrium klorida 0,2 M dan dicukupkan dengan akuades sampai garis tanda. pH larutan diukur 1,2 dengan menggunakan pH meter stick (FI, 1995). Larutan ini disebut medium I.

3.7.2 Pembuatan Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

Sebanyak 250 ml larutan kalium dihidrogen fosfat 0,2 N dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, ditambahkan dengan 18 ml NaOH 0,2 N, kemudian dicukupkan dengan akuades sampai 1000 ml. Larutan ini disebut sebagai medium II.

3.7.3 Pembuatan cairan usus buatan tanpa enzim

Sebanyak 250 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 M dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml ditambahkan 195,5 ml natrium hidroksida 0,2 M dan dicukupkan dengan akuades hingga garis tanda. pH diukur hingga 7,4 dengan menggunakan alat pH meter stick (Farmakope Indonesia, 1995) larutan ini disebut medium III.

3.7.4 Pembuatan Kurva Resapan Furosemida dalam Cairan Lambung Buatan

Sebanyak 50 mg furosemida ditimbang, dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditambahkan alkohol 96% sebanyak 15 ml, diaduk hingga larut, dicukupkan dengan medium I hingga garis tanda, maka diperoleh konsentrasi 1000 mcg/ml. Dari larutan induk baku I dipipet dipipet 0,8 ml, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan dicukupkan dengan medium yang sama sampai garis tanda maka diperoleh konsentrasi 8 mcg/ml. Serapan diukur pada panjang gelombang 250-300 nm. Kurva resapan furosemida dalam medium pH 1,2 dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.7.5 Pembuatan Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Cairan Lambung Buatan

Sebanyak 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 dan 1,4 ml larutan induk baku II dipipet, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan medium sampai garis tanda. Resapan diukur pada panjang gelombang maksimum 274 nm. Kurva kalibrasi furosemida dalam medium pH 1,2 dapat dilihat pada Lampiran 8.

3.7.6 Pembuatan Kurva Resapan Furosemida dalam Buffer pH 5,8

Sebanyak 50 mg furosemida ditimbang, dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditambahkan alkohol 96% sebanyak 15 ml, aduk hingga larut, dicukupkan dengan medium II hingga garis tanda, maka diperoleh konsentrasi 1000 mcg/ml. Dari larutan

induk baku I dipipet 0,8 ml, masukan ke dalam labu takar 100 ml dan cukupkan dengan medium yang sama sampai garis tanda, maka diperoleh konsentrasi 8 mcg/ml. Serapan diukur pada panjang gelombang 250-300 nm. Kurva resapan furosemida dalam medium pH 5,8 dapat dilihat pada Lampiran 9.

3.7.7 Pembuatan Kurva Kalibrasi dalam Cairan pH 5,8

Sebanyak 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 dan 1,4 ml larutan induk baku II dipipet, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan medium II sampai garis tanda. Resapan diukur pada panjang gelombang maksimum 276 nm. Kurva kalibrasi furosemida dalam medium pH 5,8 dapat dilihat pada Lampiran 10.

3.7.8 Pembuatan kurva resapan Furosemida dalam Cairan pH 7,4

Sebanyak 50 mg furosemida ditimbang, dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditambahkan alkohol 96% sebanyak 15 ml, diaduk hingga larut, cukupkan dengan medium III hingga garis tanda maka diperoleh konsentrasi 1000 mcg/ml. Dari larutan induk baku I ini dipipet 0,8 ml dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan dicukupkan pada medium yang sama sampai garis tanda, maka diperoleh konsentrasi 8 mcg/ml. Resapan diukur pada panjang gelombang 250-300 nm. Kurva resapan furosemida dalam medium pH 7,4 dapat dilihat pada Lampiran 11.

3.7.9 Pembuatan Kurva Kalibrasi dalam Cairan Usus pH 7,4

Sebanyak 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 dan 1,4 ml dipipet dari larutan induk baku II, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan medium sampai garis tanda. Resapan diukur pada panjang gelombang maksimum 276 nm. Kurva kalibrasi furosemida dalam medium pH 7,4 dapat dilihat pada Lampiran 12.

3.8 Uji Disolusi

Pelepasan obat secara *in vitro* ditentukan dengan memodifikasi uji disolusi USP XXII dengan menggunakan metode pedal berputar. Tablet *press-coating* yang mengandung furosemida 100 mg dimasukkan ke dalam medium, diputar dengan kecepatan 50 rpm pada ketinggian kira-kira 2 cm dari dasar labu yang berisi 1000 ml medium I, II dan III pada suhu $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Setiap interval waktu tertentu aliquot diambil dengan pipet volume dan diukur resapannya pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometri. Jumlah furosemida yang terlepas ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi. Volume cairan dalam labu tetap dijaga dengan menambahkan medium yang sama dan setiap formula diuji 6 kali.

3.8.1 Uji Disolusi terhadap Inti Tablet dan Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Bervariasi dalam Medium pH 1,2, 5,8 dan 7,4

Variasi kitosan ditekankan pada perbedaan jumlah kitosan yang ada pada inti tablet. Ada enam formula yang diteliti (lihat pada Tabel 5). Data uji disolusi terhadap sediaan yang mengandung variasi konsentrasi kitosan yang berbeda dalam pH 1,2, 5,8 dan 7,4 dapat dilihat pada Lampiran 13, 14, dan 15.

3.8.2 Uji Disolusi terhadap Tablet *Press-coating* dalam Medium yang Berbeda

Sediaan yang diuji pada percobaan ini adalah formula F-3 dari tabel 3 di atas. Pengujian pada masing-masing medium dilakukan 6 kali untuk formula tersebut. Data uji disolusi terhadap medium yang berbeda dapat dilihat pada Lampiran 16.

3.8.3 Uji Disolusi terhadap Inti dan Tablet *Press-coating* dalam Medium Berbeda

Uji disolusi dilakukan terhadap tablet *press-coating* dan inti tablet yang tidak disalut dan inti tablet yang disalut dengan HPMCP. Data uji disolusi terhadap inti tablet dalam medium berbeda dapat dilihat pada Lampiran 17.

3.8.4 Uji Disolusi terhadap Sediaan dalam Medium Berganti

Uji disolusi dalam medium pH berganti dilakukan terhadap formula A (serbuk), formula B (tablet konvensional), formula C (F-3 inti tidak disalut) dan formula D (F-3 inti disalut dengan HPMCP). Data uji disolusi terhadap medium pH berganti dapat dilihat pada Lampiran 18.

3.9 Uji *In Vivo*

3.9.1 Pembuatan Kurva Resapan Furosemida

Sebanyak 50,0 mg furosemida yang telah dikeringkan pada suhu 105°C ditimbang selama 3 jam. Kemudian dipindahkan secara kualitatif ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan sedikit metanol sampai serbuk larut lalu dicukupkan dengan larutan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda (larutan induk baku I). Dari larutan induk baku I dipipet 2 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, dicukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda (larutan induk baku II)

Dipipet dari larutan induk baku II 5 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambah 3 ml plasma, kemudian ditambahkan 1 ml natrium nitrit 0,5% b/v dan 1 ml HCl p 10% dibiarkan 3 menit. Ditambah 0,5 ml amonium sulfamat p 2,5%, biarkan 3 menit. Ditambahkan 0,5 ml naftilendiamine, lalu dicukupkan dengan larutan dapar

fosfat 5,8 sampai garis tanda terjadi warna merah sampai ungu. Diukur pada panjang gelombang 500-580 nm. Kurva resapannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

3.9.2 Penentuan *Operating Time*

Dari larutan induk baku II dipipet 5 ml, ditambahkan pereaksi yang sama berturut-turut seperti pada prosedur 3.9.1. Diukur 0-5 menit (pengukuran segera dilakukan setelah penambahan naftilinediamin).

3.9.3 Pembuatan Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Dapar Fosfat pH 5,8

Sebanyak masing-masing 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; dan 8,0 ml dari larutan induk baku II, dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan 3 ml plasma kemudian ditambahkan pereaksi yang sama berturut-turut seperti pada prosedur 3.9.1, lalu dicukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8 sampai garis tanda. Terjadi warna merah sampai merah ungu. Diukur pada panjang gelombang maksimum 528 nm. Kurva kalibrasinya dapat dilihat pada Lampiran 20.

3.9.4 Rancangan Uji Ketersediaan Hayati

Kelinci jantan sehat dengan berat badan 1,5-2 kg berjumlah 12 ekor digunakan dalam 2 tahap rancangan uji. Masing-masing kelinci diberi nomor secara acak. Setiap kelinci mendapat formula tablet *press-coating* yang berbeda pada dua tahap yaitu 1 formula pada tahap pertama dan 1 formula pada tahap kedua. Antara tahap pertama dan kedua kelinci diistirahatkan 2 minggu. Pemberian formula kepada setiap kelinci sesuai dengan rancangan bentuk rancangan ketersediaan hayati. Bentuk rancangan ketersediaan hayati dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rancangan Uji Ketersediaan Hayati Blok Berimbang Tidak Lengkap (BIBD) dari 4 Formula pada 12 Subjek Kelinci.

SUBJEK	FORMULA TAHAP I	ISTIRAHAT	FORMULA TAHAP II
1	A		B
2	C		D
3	D	2	A
4	B		D
5	C	M	A
6	C	I	B
7	B	N	A
8	B	G	C
9	D	G	C
10	A	U	C
11	A		D
12	D		B

3.9.5 Pemberian Tablet *press-coating* Furosemida

Kelinci dipuasakan selama 24 jam, sebelum pemberian tablet *press-coating*. mulut kelinci dibuka dan ditahan dengan kawat penahan, kemudian tablet *press-coating* dimasukkan ke dalam rongga mulut dengan menggunakan pinset dan tablet didorong dengan air menggunakan botol akuades hingga tablet masuk ke dalam rongga perut kelinci. Hal yang sama dilakukan untuk formula yang lain. Pemberian tablet *press-coating* pada tiap kelinci dan waktu pemberiannya, sesuai dengan rancangan uji ketersediaan hayati yang terdapat pada Tabel 6.

3.9.6 Pengambilan Darah Kelinci pada setiap Interval Waktu tertentu

Kelinci yang telah diberi tablet *press-coating* dimasukkan ke dalam kotak pengambilan darah kelinci. Setelah 15, 30; 45; menit, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; dan 12,0 jam darah diambil sebanyak 1 ml melalui vena telinga marginal dengan menggunakan spuit 2,5 ml (spuit telah dibilas dengan heparin), dimasukkan darah ke

dalam tabung reaksi yang mengandung TCA 9 ml, disentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit, plasma dipindahkan ke tabung reaksi lainnya untuk segera dianalisa dengan spektrofotometri sinar tampak.

3.9.9 Analisa Furosemida dalam Plasma dengan Spektrofotometri Sinar Tampak

Plasma yang diambil sesuai dengan prosedur 3.9.6, diambil sebanyak 3 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan 1 ml larutan natrium nitrit 0,5%, dan 1 ml larutan HCl 10%, didiamkan selama 3 menit. Ditambahkan 0,5 ml amonium sulfamat 2,5%, didiamkan selama 3 menit, kemudian tambahkan 0,5 ml naftilendiamine dan dicukupkan dengan dapar fosfat pH 5,8 segera diukur pada panjang gelombang maksimum 528 nm. Demikian seterusnya dilakukan dengan cara yang sama untuk interval waktu berikutnya. Data hasil analisa furosemida dalam plasma dapat dilihat pada Lampiran 21a dan 21b.

3.9.10 Korelasi *In Vitro* dan *In Vivo*

Korelasi level A dan level C digunakan untuk mempelajari hubungan di antara uji *in vitro* dan *in vivo*. Level C dipilih untuk suatu metode yang sederhana untuk mengetahui korelasi *in vitro* dan *in vivo*. Level A dipilih karena mengambil sejumlah keseluruhan kurva plasma dan direkomendasikan untuk formulasi pelepasan terkontrol (Halsas, 2001).

Korelasi level C ditentukan dengan menggunakan parameter *in vitro* t-50% dan jumlah terlarut dalam 6 jam (D_{6h}) dan parameter *in vivo* C_{mak} , t_{mak} dan AUC. Setiap parameter *in vivo* diplotkan terhadap parameter *in vitro* dan ditentukan persamaan regresinya.

Korelasi level A ditentukan dengan mengubah data plasma *in vivo* ke dalam bagian obat yang diabsorpsi, menggunakan persamaan Wagner-Nelson dalam program Shipar™.

B A B IV

HASIL PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Kitosan

Setelah dilakukan isolasi kitosan dari kulit udang *swallow* dengan cara deasetilasi kitin menggunakan NaOH 50% dan lama perendaman 6 hari diperoleh rendemen 12%. Kitosan yang diperoleh diuji karakteristiknya sehingga memenuhi spesifikasi bahan tambahan farmasi yang ada dalam Farmakope Indonesia. Karakterisasi tersebut meliputi ukuran partikel, kadar air, kadar abu, derajat deasetilasi, viskositas dan berat molekul yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Karakteristik Kitosan Hasil Isolasi.

No.	Parameter	Kitosan
1.	Ukuran partikel	Mesh 100
2.	Kadar air (%b/b)	7,09±1,80*
3.	Kadar abu (%b/b)	1,81±0,17*
4.	Derajat deasetilasi (%)	82,94
5.	Viskositas (cps) 1%	87,22±1,526*
6.	Berat molekul	3,234 x10 ⁵

Keterangan : * n =3

Hasil penetapan kadar air rata-rata kitosan adalah 7,09±1,80% (Tabel 7), nilai tersebut lebih kecil dari yang dikeluarkan oleh *Protan Laboratories, Inc.*, (maksimum 10%).

Hasil penetapan kadar abu kitosan adalah 1,81±0,17% (Tabel 7), nilai tersebut lebih kecil dari yang dikeluarkan oleh *Protan Laboratories, Inc.*, (maksimum 2%). Ini menunjukkan proses pemisahan mineral dan pencucian yang dilakukan cukup efektif.

Gambar 8 menunjukkan spektra inframerah kitosan, dari spektra tersebut adanya gugus OH pada bilangan gelombang 3443 Cm^{-1} dan gugus amida pada bilangan gelombang 1650 Cm^{-1} . Hal ini menunjukkan bahwa kitin telah terdeasetilasi menjadi kitosan. Perbandingan absorbansi gugus OH dan absorbansi gugus amida disebut derajat deasetilasi. Derajat deasetilasi kitosan hasil isolasi adalah 82,94% (lihat Tabel 7). Menurut *Protan Laboratories, Inc.*, derajat deasetilasi kitosan harus lebih besar atau sama dengan 70%. Ini berarti kitosan memenuhi syarat sebagai bahan pembawa sediaan farmasi.

Gambar 8. Spektra Infra Merah Kitosan.

Viskositas larutan kitosan 1% dalam pelarut asam asetat 1% yang dihasilkan sebesar $87,22 \pm 1,526$ cps (Tabel 7 dan Tabel 8). Hasil tersebut dikategorikan viskositas rendah menurut *Protan Laboratories, Inc.*, yaitu lebih kecil dari 200 cps. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh spesies udang, mineral dan warna kitosan serta pereaksi yang digunakan pada proses isolasi maupun deasetilasi kitin (Robert, 1994; Subasinghe, 1995; Sophanodora dan Hutadilok, 1995). Dengan viskositas tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengikat sediaan tablet.

Tabel 8. Viskositas Larutan Kitosan dalam Larutan Asam asetat 1%.

No	Konsentrasi (%b/v)	Viskositas (cps)	Viskositas reduksi (ml/g)	Viskositas inheren (ml/g)
1.	0,2	$23,15 \pm 0,370$	$111,08 \pm 2,79$	$15,68 \pm 0,08$
2.	0,4	$36,93 \pm 1,188$	$89,36 \pm 2,96$	$9,01 \pm 0,08$
3.	0,6	$52,28 \pm 1,299$	$84,78 \pm 2,40$	$6,58 \pm 0,04$
4.	0,8	$70,53 \pm 1,850$	$86,69 \pm 2,68$	$5,31 \pm 0,04$
5.	1,0	$87,22 \pm 1,526$	$87,07 \pm 2,31$	$4,46 \pm 0,02$

Berat molekul kitosan ditentukan berdasarkan rumus Mark-Houwink (Tokura dan Nishi, 1995) dengan menentukan viskositas dari berbagai konsentrasi yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8. Dari viskositas ini ditentukan viskositas reduksi atau viskositas inheren, kemudian dari viskositas reduksi atau inheren dibuat persamaan regresi, di mana intersepnya merupakan Viskositas intrinsik.

Pada Gambar 9, dapat diketahui viskositas intrinsik $[\eta]$ sebesar 107 yang merupakan intersep dari persamaan regresi $Y = -25,35 X + 107$. Intersep tersebut disubstitusikan ke persamaan Mark Houwink, yaitu $[\eta] = K.M^a$ dengan harga $a = 0,71$ dan $K = 8,93.10^{-4}$ (Lee, 1974) untuk pelarut asam asetat 1%, maka nilai

berat molekul (M) kitosan dapat dihitung dan hasilnya adalah $3,243 \times 10^5$. Dengan berat molekul kitosan tersebut dapat dikategorikan dalam viskositas rendah, sehingga sesuai untuk bahan pengikat tablet.

Gambar 9. Grafik Garis Regresi Viskositas Reduksi Versus Konsentrasi Larutan Kitosan dalam Pelarut Asam asetat 1%.

4.2 Tablet *Press-coating*

Tablet *press-coating* terdiri dari dua bagian yaitu tablet inti dan penyalut yang masing-masing dibuat dengan pencetakan. Pada penelitian ini bahan pembawa tablet inti yang digunakan hanya kitosan dan laktosa, tetapi untuk penyalut selain kitosan dan laktosa digunakan *amylum manihot* sedangkan sebagai model obat digunakan furosemida yang terbagi dalam inti dan penyalut tablet dengan perbandingan 2:1. Hal ini seperti yang dilakukan penelitian sebelumnya yang menggunakan furosemida sebagai model obat yang terbagi pada inti dan penyalut dengan ratio 2:1 dan HPMC digunakan sebagai matriknya (Sirkiä, *et al.*, 1992, 1994).

Tablet press-coating yang diperoleh cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data kekerasan tablet yang tinggi (Lampiran 22), data fraibilitas tablet yang memenuhi syarat (Lampiran 23) dan homogenitas yang memenuhi syarat (Lampiran 6)

Amylum manihot pada tablet penyalut berfungsi sebagai bahan pengembang, sehingga tablet penyalut segera hancur bila bersentuhan dengan medium disolusi, dengan demikian penyalut dapat berfungsi untuk mengatur dosis awal, sedangkan tablet inti digunakan untuk dosis pemeliharaan, sehingga tidak terjadi fluktuasi kadar obat dalam darah. *Tablet press-coating* yang dihasilkan cukup kompak, karena mempunyai kekerasan tablet yang tinggi dan friabilitas yang memenuhi syarat (Lampiran 22), hal ini berarti kitosan dapat digunakan sebagai matrik untuk sediaan tablet *press-coating*. *Tablet press-coating* yang diuji secara *in vitro* dan *in vivo* dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Formula yang Diuji secara *In Vitro* dan *In Vivo*.

Formula	<i>In vitro</i>	<i>In vivo</i>
F-1 (inti tanpa kitosan)	√	-
F-2 (Inti mengandung kitosan 5 mg)	√	-
F-3 intidialut HPMCP (D)	√	√
F-3 inti tidak dialut(C)	√	√
F-4 (inti mengandung kitosan 40 mg)	√	-
F-5 (inti mengandung kitosan 60 mg)	√	-
Serbuk Furosemida(A)	√	√
Tablet konvensional(B)	√	√
F-6 (Tablet konvensional)	√	-

Keterangan:

F-3= *Tablet press-coating* inti mengandung kitosan 20 mg

4.3 Pelepasan Furosemida dari Penyalut dan Inti Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2 dan 7,4

Pelepasan furosemida dari inti dan penyalut tablet *press-coating* dapat dilihat pada Gambar 10 dan 11. Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa pelepasan furosemida di bagian penyalut terlepas lebih cepat dibandingkan dengan furosemida yang ada di bagian inti, baik dalam medium pH 1,2 maupun medium pH 7,4. Hal ini berarti bahwa furosemida yang berada di bagian penyalut dapat berfungsi sebagai dosis awal dan furosemida yang ada pada inti F-3 berfungsi sebagai dosis pemeliharaan, sehingga terjadi pelepasan obat yang berkesinambungan antara penyalut dan inti. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian tablet *press-coating* sebelumnya yang menggunakan natrium alginat sebagai matrik dan ibuprofen sebagai model obat (Sirkiä, *et al.*, 1994; Halsas, 2001).

Gambar 10. Pelepasan Furosemida dari Penyalut dan Inti F3 dalam Medium pH 1,2.

Gambar 11. Grafik Pelepasan Furosemida dari Penyalut dan Inti F-3 dalam Medium pH 7,4.

4.4 Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dan Tablet *Press-coating*

4.4.1 Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti dan Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2

Efek konsentrasi kitosan terhadap pelepasan furosemida dari inti tablet dalam medium pH 1,2 ditunjukkan pada Gambar 12. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin bertambah konsentrasi kitosan pelepasan furosemida semakin cepat. Hal ini disebabkan karena kitosan dalam medium asam pH 1,2 mengembang (Kumar, 2000), sehingga semakin tinggi konsentrasi kitosan, tablet semakin cepat hancur dan kecepatan disolusi furosemidanya meningkat.

Tablet *press-coating* terdiri dari inti dan penyalut di mana konsentrasi kitosan dalam penyalut adalah tetap dan dalam inti bervariasi. Dari Grafik 13 menunjukkan bahwa pada rentang waktu 0 – 1 jam pelepasan furosemida relatif sama, hal ini disebabkan karena formula penyalut (Tabel 5) selain mengandung kitosan yang dapat mengembang juga mengandung bahan pengembang *amylum*

manihot 6,25%, sehingga pada saat berada di dalam medium, tablet penyalut langsung hancur dan furosemda larut. Setelah 1 jam dan seterusnya, karena perbedaan konsentrasi kitosan yang berada pada inti menunjukkan pelepasan yang berbeda, di mana semakin besar konsentrasi kitosan pelepasan furosemdanya semakin cepat. Hal ini disebabkan karena sifat kitosan yang mengembang dalam medium asam pH 1,2 (Kumar, 2000), sehingga semakin besar konsentrasi kitosan maka tablet semakin cepat mengembang dan hancur sehingga kecepatan disolusi furosemda meningkat.

Gambar 12. Pelepasan Furosemda dari Inti Tablet dalam Medium pH 1,2 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan.

Keterangan:

- F-1= inti tablet tanpa kitosan
- F-2= inti tablet mengandung kitosan 5 mg
- F-3= inti tablet mengandung kitosan 20 mg
- F-4= inti tablet mengandung kitosan 40 mg
- F-5= inti tablet mengandung kitosan 60 mg

Gambar 13. Grafik Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan.

Keterangan:

- F-1= Tablet *press-coating* inti tanpa kitosan
- F-2= Tablet *press-coating* inti mengandung kitosan 5 mg
- F-3= Tablet *press-coating* inti mengandung kitosan 20 mg
- F-4= Tablet *press-coating* inti mengandung kitosan 40 mg
- F-5= Tablet *press-coating* inti mengandung kitosan 60 mg

4.4.2 Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida dalam Medium pH 5,8.

Efek konsentrasi kitosan terhadap pelepasan Furosemida dari inti tablet dalam medium pH 5,8 dapat dilihat pada Gambar 14. Dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah konsentrasi kitosan pelepasan furosemida semakin cepat, hal ini disebabkan karena kitosan di dalam medium pH 5,8 mengembang sehingga semakin besar konsentrasi kitosan, tablet semakin cepat

Gambar 14. Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dalam Medium pH 5,8 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan.

Keterangan:

F-1= inti tablet tanpa kitosan

F-2= inti tablet mengandung kitosan 5 mg

F-3= inti tablet mengandung kitosan 20 mg

F-4= inti tablet mengandung kitosan 40 mg

F-5= inti tablet mengandung kitosan 60 mg

hancur dan menyebabkan kecepatan disolusi furosemida meningkat. Pola pelepasan furosemida dari inti dalam medium pH 5,8 hampir sama dengan pelepasan furosemida dalam medium pH 1,2, yaitu semakin bertambah konsentrasi kitosan pelepasannya semakin cepat, tetapi jumlah furosemida yang terlepas pada medium pH 5,8 lebih besar dibandingkan dengan furosemida yang terlepas pada medium pH 1,2. Hal ini disebabkan karena kelarutan furosemida dalam medium pH 5,8 lebih besar dibandingkan dengan kelarutan furosemida dalam medium pH 1,2 karena furosemida bersifat asam lemah dengan pKa 3,9 (Roth, *et al.*, 1991), sehingga lebih mudah larut dalam medium pH 5,8 dibandingkan dengan medium pH 1,2.

Pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8 ditunjukkan pada Gambar 15. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada rentang waktu 0 – 1 jam, jumlah furosemida terlepas lebih besar dibandingkan dari pada medium pH 1,2 (Gambar 13), hal ini disebabkan karena formula penyalut (Tabel 5) selain mengandung kitosan yang dapat mengembang juga mengandung bahan pengembang *amylum manihot* 6,25%, sehingga pada saat berada di dalam medium tablet penyalut langsung hancur dan furosemida terlepas kemudian larut.

Gambar 15. Grafik Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 5,8 dengan Variasi konsentrasi Kitosan.

Keterangan:

- F-1= inti tablet tanpa kitosan
- F-2= inti tablet mengandung kitosan 5 mg
- F-3= inti tablet mengandung kitosan 20 mg
- F-4= inti tablet mengandung kitosan 40 mg
- F-5= inti tablet mengandung kitosan 60 mg

Setelah rentang waktu 1 jam berikutnya, pelepasan furosemida semakin cepat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan yang berada pada tablet inti, karena semakin besar konsentrasi kitosan tablet semakin mengembang, sehingga kecepatan disolusi furosemida semakin cepat.

4.4.3 Efek Konsentrasi Kitosan terhadap Pelepasan Furosemida dari inti Tablet dan Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4

Efek konsentrasi kitosan terhadap pelepasan furosemida dari inti tablet dalam medium pH 7,4 dapat dilihat pada Gambar 16. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pada formula F-1, F-2, dan F-3 semakin bertambah konsentrasi kitosan kecepatan pelepasan Furosemida semakin lambat. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya (Suprianto, 1997), di mana semakin tinggi konsentrasi kitosan pelepasan obatnya semakin lambat, karena kitosan merupakan

Gambar 16. Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet dalam Medium pH 7,4 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan.

polimer yang tidak larut dalam air, sehingga dapat menghambat penetrasi cairan medium ke dalam tablet inti, akibatnya pelepasan furosemidanya semakin lambat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan. Tetapi pada formula F-4 dan F-5 semakin bertambah konsentrasi kitosan kecepatan pelepasan furosemida semakin cepat. Hal ini disebabkan karena pada formula F-4 dan F-5 intinya mengandung konsentrasi kitosan cukup besar 30,76% dan 46,15%, sehingga inti tablet cepat mengembang dan hancur menjadi partikel-partikel sehingga furosemida cepat larut. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya dimana tablet yang mengandung kitosan kurang dari 70% dapat berfungsi sebagai desintegran (Kumar, 2000; Miyazaki, 1998; Sawayanagi, *et al.*, 1978). Sedangkan untuk formula F-1, di mana inti tablet tanpa kitosan dan bahan pengembang, sehingga cairan sulit berpenetrasi ke dalam tablet akibatnya kecepatan disolusi furosemida lebih lambat dibandingkan formula F-4 dan F-5. Pada formula F-2 dan F-3, masing-masing mengandung kitosan 3,85% dan 15,35%, hasilnya menunjukkan dengan konsentrasi 15,35% kecepatan disolusi furosemida lebih lambat dibandingkan dengan konsentrasi kitosan 3,85%. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi kitosan 15,35% tablet mengembang sangat kecil, sehingga kecepatan disolusi furosemida menjadi lebih lambat berarti sesuai untuk tujuan sediaan pelepasan terkontrol.

Pelepasan furosemida dari tablet press-coating dalam medium pH 7,4 ditunjukkan pada Gambar 17. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada formula F-4 dan F-5 pelepasan furosemida semakin cepat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan dan jumlah furosemida yang terlepas lebih besar dibandingkan dengan inti tablet (Gambar 16). Hal ini disebabkan karena formula tablet penyalut

(Tabel 5) selain mengandung kitosan yang dapat mengembang juga mengandung bahan pengembang *amilum manihot*, sehingga pada saat berada di dalam medium penyalut langsung hancur menjadi partikel-partikel, mengakibatkan furosemidanya terlepas dan larut. Kemudian pelepasan furosemida yang ada pada penyalut tersebut diikuti dengan pelepasan furosemida yang ada dalam inti. Karena inti tablet formula F-4 dan F-5 mengandung kitosan cukup besar yaitu 30,76% dan 46,15%, maka inti tablet tersebut langsung mengembang dan hancur menjadi granul-granul sehingga furosemida terlepas dan larut, akibatnya kecepatan disolusi furosemida dari formula F-4 dan F-5 lebih cepat dibandingkan dengan formula F-1, F-2 dan F-3. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 30,76%-46,15% kitosan berfungsi sebagai bahan penghancur (Kumar, 2000; Miyazaki, 1998; Sawayanagi, *et al.*, 1978).

Gambar 17. Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan.

Keterangan:

F-1= Tablet presscoating inti tanpa kitosan

F-2= Tablet presscoating inti mengandung kitosan 5 mg

F-3= Tablet presscoating inti mengandung kitosan 20 mg

F-4= Tablet presscoating inti mengandung kitosan 40 mg

F-5= Tablet presscoating inti mengandung kitosan 60 mg

Formula F-1, di mana tablet inti hanya mengandung bahan pengisi laktosa, sedang tablet penyalut mengandung kitosan dan bahan pengembang maka pelepasan furosemida dari tablet penyalut segera diikuti dengan pelepasan furosemida dari tablet inti, sehingga kecepatan disolusi furosemida pada formula F-1 lebih lambat dibandingkan dengan formula F-4 dan F-5, tetapi lebih cepat bila dibandingkan dengan formula F-2 dan F-3.

Pada tablet *press-coating* formula F-2 dan F-3 kecepatan disolusi furosemida lebih lambat bila dibandingkan dengan formula F-4, F-5 dan F-1, karena formula F-2 dan F-3 mengandung kitosan 3,85% dan 15,35%, hasilnya menunjukkan bahwa formula F-3 dengan konsentrasi kitosan 15,35% kecepatan disolusinya lebih lambat dibandingkan dengan konsentrasi kitosan 3,85%. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi kitosan 15,35% tablet mengembang sangat sedikit dalam medium pH 7,4 sehingga kecepatan disolusi furosemida menjadi lebih lambat.

4.5 Efek pH Medium

Efek pH medium terhadap pelepasan furosemida dari inti tablet ditunjukkan pada Gambar 18. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan pelepasan Furosemida pada pH 5,8 dan 7,4 lebih cepat dibandingkan dengan pH 1,2. Hal ini disebabkan karena Furosemida bersifat asam lemah dengan pKa 3,9 sehingga furosemida sedikit yang terlarut dalam medium pH 1,2. Jadi pada medium pH 1,2 yang berpengaruh terhadap kelarutan adalah sifat fisikokimia furosemida (pKa 3,9) sehingga kelarutan dalam asam rendah. Sedangkan pada medium pH 5,8 furosemida lebih mudah larut dan kitosan dapat mengembang, tidak menghambat pelarutan furosemida sehingga furosemida yang terlarut tinggi. Pada medium pH

7,4 furosemida sangat mudah larut tetapi kitosan dengan konsentrasi 15,35% sedikit mengembang dalam medium pH 7,4 sehingga menahan pelarutan furosemida. Hal ini mengakibatkan pelepasan furosemida dalam medium pH 5,8 lebih cepat dibandingkan dengan medium pH 7,4. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan kitosan sebagai matrik di mana pelepasan obat dalam medium lambung buatan (pH 1,2) lebih lambat dibandingkan pada medium usus buatan (pH 6,8) (Suprianto, 1997).

Gambar 18. Grafik Efek pH terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Formula F-3.

Dari Grafik 18 juga dapat dilihat bahwa tidak ada pelepasan furosemida dari inti tablet yang disalut dengan HPMCP dalam medium pH 1,2. Penyalutan inti

tablet dengan HPMCP bertujuan untuk mencegah tablet inti hancur dalam medium lambung, sehingga tablet inti dapat mencapai usus, sehingga furosemida dapat larut di dalam usus.

Pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* terhadap efek pH medium dapat dilihat pada Gambar 19. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8 dan 7,4 lebih cepat dibandingkan dengan pelepasan furosemida dalam medium pH 1,2. Sedangkan pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8 lebih cepat dibandingkan dengan pH 7,4. Pola pelepasan ini hampir sama dengan pelepasan furosemida dari inti tablet (seperti yang dijelaskan pada Grafik 18).

Gambar 19. Grafik Efek pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating*.

4.6 Pelepasan Furosemida dalam Medium pH Berganti

Pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH berganti dari serbuk (A), tablet konvensional (B), F-3 inti tidak disalut (C) dan F-3 inti disalut dengan HPMCP (D) dapat dilihat pada Gambar 20. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada rentang waktu 0 – 2 jam, merupakan pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 1,2, furosemida yang terlepas dari Formula A, B, C dan D tidak menunjukkan perbedaan, hal ini disebabkan faktor kelarutan furosemida dalam medium pH 1,2 sangat kecil karena furosemida bersifat asam lemah dengan pKa 3,9 (Roth, *et al.*, 1991). Uji disolusi furosemida dalam medium lambung buatan dilakukan selama 0-2 jam, hal ini berdasarkan pada waktu transit obat dalam lambung 2 jam, artinya setelah 2 jam akan bergerak dari lambung ke usus halus (Tozaki, *et al.*, 1997; Lacman, 1994).

Pada rentang waktu 2 – 4 jam (Gambar 20), merupakan pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8. Pelepasan furosemida dari formula A, B, C, dan D menunjukkan perbedaan, dimana kecepatan disolusi furosemida formula C lebih cepat dibandingkan dengan formula D. Hal ini disebabkan formula C mengembang dalam medium pH 1,2 sehingga pada saat masuk ke dalam medium pH 5,8 furosemida yang terlepas meningkat. Pada formula D tidak ada pelepasan furosemida dalam medium lambung pH 1,2, karena inti tablet disalut HPMCP yang tidak larut dalam medium lambung pH 1,2. Selanjutnya furosemida akan terlepas pada saat berada dalam medium pH 5,8, hal ini disebabkan karena HPMCP tidak larut pada pH 5,8, tetapi mengembang dan membentuk pori-pori, sehingga cairan dapat berpenetrasi ke dalam tablet inti dan furosemidanya terlarut. Uji disolusi furosemida dalam medium pH 5,8 dilakukan

Gambar 20. Grafik Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH Berganti (PC = *Press-coating*).

Keterangan :

- Formula A = Serbuk furosemida 100 mg
- Formula B = Tablet konvensional
- Formula C = Tablet *press-coating* inti tidak disalut
- Formula D = Tablet *press-coating* inti disalut HPMCP

selama 2-4 jam, hal ini berdasarkan pada waktu transit obat dalam usus 2-6 jam, artinya setelah 6 jam akan bergerak dari usus halus menuju ke usus besar (kolon) (Tozaki, *et al.*, 1997; Lacman, 1994).

Pada rentang waktu 4-16 jam, merupakan pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 7,4 (Gambar 20). Dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa pelepasan furosemida dari formula C lebih lambat dibandingkan dengan formula D, hal ini disebabkan karena formula C selain telah mengembang dalam medium pH 1,2 dan pH 5,8 juga mudah larut dalam medium

pH 7,4, sehingga pada saat bersentuhan dengan medium pH 7,4 kecepatan disolusi furosemida meningkat. Sedangkan formula D, dalam medium pH 1,2 belum mengembang dan mengembang dalam medium pH 5,8 serta larut dalam medium pH 7,4, sehingga kecepatan disolusi furosemida dari formula D lebih lambat dibandingkan formula C.

Kecepatan disolusi formula C dan D lebih lambat dibandingkan dengan formula A dan B (Gambar 20), hal ini berarti kitosan dapat memperlambat pelepasan furosemida dari tablet *press-coating*.

4.7 Kinetika Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating*

Kinetika pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dilakukan terhadap tiga sistem yaitu: orde nol, orde satu dan orde Higuchi.

Gambar 21a, 21b, dan 21c adalah gambar orde nol, orde satu dan orde Higuchi terhadap pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 1,2, di mana persamaan regresi dan Harga korelasi (R) dapat dilihat pada Tabel 10a, 10b dan 10c. Harga R pada tabel tersebut lebih besar dari 0,9. Hal ini berarti kinetika pelepasan furosemida dalam medium pH 1,2 dari tablet *press-coating* dapat dijelaskan dengan orde nol, orde satu atau orde Higuchi.

Gambar 21a. Grafik Orde nol Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2.

Gambar 21b. Grafik Orde Satu Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2.

Gambar 21c. Grafik orde Higuchi Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 1,2.

Tabel 10a. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Nol dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 1,2.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 2,2898X + 0,6586$	0,9884
2	II	$Y = 1,7610X - 0,0685$	0,9822
3	III	$Y = 3,5502X - 1,6087$	0,9961
4	IV	$Y = 3,611X - 1,3717$	0,9969
5	V	$Y = 4,1390X + 0,7723$	0,9730

Tabel 10b. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Satu dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 1,2.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = -0,0078x + 2,0008$	0,9745
2	II	$Y = -0,0099x + 1,9975$	0,9820
3	III	$Y = -0,0159x + 2,008$	0,9875
4	IV	$Y = -0,0161x + 2,007$	0,9885
5	V	$Y = -0,0185x + 1,9989$	0,9663

Tabel 10c. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Higuchi dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 1,2.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 4,7045 - 3,4674$	0,9945
2	II	$Y = 5,5261 - 3,2193$	0,9855
3	III	$Y = 10,698X - 7,3182$	0,9924
4	IV	$Y = 11,0350X - 7,4031$	0,9921
5	V	$Y = 13,1480X - 6,869$	0,986

Gambar 22a, 22b, dan 22c adalah gambar orde nol, orde satu dan orde Higuchi terhadap pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8, di mana persamaan regresi dan harga korelasi (R) dapat dilihat pada Tabel 11a, 11b dan 11c. Harga R pada Tabel 11b dan 11c lebih besar dari 0,9 dan pada tabel 11a lebih kecil dari 0,9. Hal ini berarti kinetika pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 5,8 dapat dijelaskan dengan orde satu atau orde Higuchi.

Gambar 22a. Grafik Orde nol Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 5,8.

Gambar 22b. Grafik Orde Satu Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 5,8.

Gambar 22c. Grafik orde Higuchi Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 5,8.

Tabel 11a. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Nol dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 5,8.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 5,6981X + 11,1595$	0,9077
2	II	$Y = 4,7069X + 16,604$	0,7942
3	III	$Y = 6,8986X + 15,9550$	0,8774
4	IV	$Y = 10,9501X + 14,6121$	0,8881
5	V	$Y = 11,6654X + 19,1463$	0,8034

Tabel 11b. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Satu dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 5,8.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = -0,0374x + 1,9518$	0,9434
2	II	$Y = -0,0415x + 1,9474$	0,9471
3	III	$Y = -0,0494x + 1,9448$	0,9330
4	IV	$Y = -0,1133x + 1,9877$	0,9915
5	V	$Y = -0,1368x + 1,9853$	0,9938

Tabel 11c. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Higuchi dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 5,8.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 18,3763X + 0,2391$	0,9205
2	II	$Y = 15,9244X - 6,4988$	0,9831
3	III	$Y = 22,4147X - 2,4912$	0,9732
4	IV	$Y = 35,5879X - 6,7726$	0,9794
5	V	$Y = 38,8183X - 4,9543$	0,9538

Gambar 23a, 23b, dan 23c adalah gambar orde nol, orde satu dan orde Higuchi terhadap pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium pH 7,4, di mana persamaan regresi dan harga korelasi (R) dapat dilihat pada Tabel 12a, 12b dan 12c. Harga R pada tabel 12b dan 12c lebih besar dari 0,9 dan pada tabel 12a lebih kecil dari 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa kinetika pelepasan furosemida dalam medium pH 7,4 dari tablet *press-coating* dapat dijelaskan dengan orde satu atau orde Higuchi.

Gambar 23a. Grafik Orde nol Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4.

Gambar 23b. Grafik Orde Satu Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4.

Gambar 23c. Grafik orde Higuchi Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4.

Tabel 12a. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Nol dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 7,4.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 10,631x + 16,7682$	0,896
2	II	$Y = 9,3652x + 16,760$	0,8956
3	III	$Y = 5,9552x + 13,9536$	0,9320
4	IV	$Y = 12,2734x + 16,0525$	0,9040
5	V	$Y = 11,8787x + 27,6866$	0,8101

Tabel 12b. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Satu dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 7,4.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = -0,1153x + 1,962$	0,9769
2	II	$Y = -0,0400x + 1,9413$	0,9672
3	III	$Y = -0,0368x + 1,9323$	0,9639
4	IV	$Y = -0,1479x + 1,9969$	0,9969
5	V	$Y = -0,2737x + 2,0201$	0,9933

Tabel 12c. Persamaan Regresi dan Korelasi Furosemida Orde Higuchi dari Tablet *Press-coating* dengan Konsentrasi Kitosan yang Berbeda dalam Medium pH 7,4.

No	Formula	Persamaan garis	Korelasi
1	I	$Y = 34,5669x - 4,6360$	0,9791
2	II	$Y = 30,5372x - 1,6673$	0,9845
3	III	$Y = 19,1577x + 2,6103$	0,9931
4	IV	$Y = 40,1382x + 8,0018$	0,9863
5	V	$Y = 39,8855x + 2,6249$	0,9340

4.8 Uji Ketersediaan Hayati

4.8.1 Analisis kadar Furosemida dalam Darah

Setelah dilakukan analisa kadar Furosemida yang diserap dalam darah pada minggu ke-1 dan ke-2 sesuai dengan rancangan uji ketersediaan hayati pada Tabel 6 diperoleh data kadar Furosemida dalam plasma untuk masing-masing kelinci seperti pada Tabel 13 dan 14.

Hasil analisa statistik kadar furosemida dalam darah pada minggu I dan II dapat dilihat pada Tabel 15. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F-hitung (20,82521) lebih besar dari nilai F-tabel (1,823441). Ini berarti bahwa antara formula-formula yang dibandingkan yaitu formula A, B, C, dan D menunjukkan perbedaan ketersediaan hayati yang bermakna secara statistik. Hal ini disebabkan karena pengaruh perbedaan matrik dalam formula tablet *press-coating*.

Tabel 15. Analisa Statistik Kadar Furosemida dalam Plasma dengan Analisa Varian BIBD.

Source of Variation	SS	df	MS	F	F crit
Between Groups	1574.061	11	143.0965	20.82521	1.823441
Within Groups	1896.481	276	6.871309		
Total	3470.542	287			

P ≥ 0,05

Tabel 13. Hasil Analisa Kadar Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) pada Minggu I Rancangan Uji Blok Berimbang tidak Lengkap (BIBD).

No	Formula	Konsentrasi Furosemida (mcg/ml) dalam interval waktu tertentu (jam)											
		15'	30'	45'	1	1,5	2	2,5	3	4	6	8	12
1	A	6,06	7,77	8,49	11,42	13,23	10,62	10,15	9,01	6,65	5,61	4,74	3,83
2	C	4,25	6,13	9,33	10,75	11,52	13,55	13,13	13,25	12,88	13,33	13,55	13,08
3	D	4,02	5,31	8,07	9,66	11,42	13,75	13,28	12,88	13,53	12,49	12,81	11,42
4	B	3,16	5,64	10,53	11,10	12,26	11,89	10,97	10,53	8,02	7,45	6,70	3,06
5	C	3,28	4,57	4,69	6,73	11,69	12,41	11,34	9,86	11,02	11,62	11,24	11,22
6	C	2,26	2,56	5,02	9,09	9,95	12,83	12,76	12,91	10,82	11,07	11,42	11,91
7	B	3,68	6,26	8,09	12,14	13,73	10,87	11,54	7,05	7,80	6,01	6,26	5,14
8	B	2,29	4,74	5,54	8,27	10,70	6,56	5,41	4,37	3,95	4,30	4,15	3,65
9	D	3,48	6,68	9,41	11,82	11,29	13,75	13,60	13,73	13,35	11,67	12,81	13,35
10	A	2,16	3,65	6,95	7,27	13,06	11,49	5,46	5,84	5,02	4,25	5,24	3,75
11	A	3,13	4,92	7,47	11,84	13,60	9,98	9,38	8,04	5,74	4,10	4,25	3,97
12	D	4,17	6,68	9,11	11,07	12,49	13,68	13,45	13,08	13,23	12,61	13,28	11,74

Tabel 14. Hasil Analisa Kadar Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) pada Minggu II Rancangan Uji Blok Berimbang tidak Lengkap (BIBD).

No	t (Jam)		Konsentrasi Furosemida (mcg/ml) dalam interval waktu tertentu (jam)											
	Formula		15'	30'	45'	1	1,5	2	2,5	3	4	6	8	12
1	B		4,50	5,93	11,07	11,67	12,91	11,96	11,54	10,55	8,44	7,85	7,05	3,43
2	D		3,73	4,94	7,50	11,44	11,87	12,76	12,36	12,58	12,01	11,62	11,96	12,73
3	A		6,38	8,19	8,94	12,01	13,92	12,49	10,67	8,54	7,52	6,60	4,59	4,35
4	D		3,63	6,33	8,91	11,20	12,39	13,03	12,91	12,49	11,87	10,55	12,14	12,76
5	A		3,16	4,00	7,23	13,58	11,27	11,27	8,17	6,08	5,22	4,42	5,46	4,12
6	B		3,92	5,93	7,70	11,54	13,06	10,33	8,39	6,70	7,40	5,71	5,93	4,87
7	A		3,43	4,62	7,05	11,17	12,86	9,41	8,86	7,60	5,41	3,85	4,00	3,23
8	C		3,65	5,31	8,12	9,36	10,03	11,82	11,44	9,58	11,67	10,08	9,90	11,39
9	C		3,68	4,87	6,13	7,00	12,16	12,91	11,82	10,25	11,47	12,09	11,69	11,67
10	C		3,48	3,75	5,24	9,46	10,38	12,83	13,28	13,45	11,27	11,54	12,71	12,41
11	D		3,97	6,38	8,74	10,60	11,96	13,11	12,91	12,54	12,68	12,09	11,24	12,73
12	B		4,25	6,46	7,62	9,68	12,41	9,38	5,59	4,74	4,22	4,00	4,37	3,90

Dari data kadar furosemida dalam plasma pada Tabel 16 dapat diketahui AUC, t_p dan C_p (Gambar 24). Luas daerah di bawah kurva (AUC) merupakan suatu ukuran dari jumlah ketersediaan hayati suatu obat yang mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. AUC diukur dengan metode rumus trapesium yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Gambar 24. Grafik Kadar Rata-rata Furosemida dalam Plasma (mcg/ml) Vs Waktu (jam) setelah Pemberian Formula A (serbuk), Formula B (tablet konvensional), Formula C (tablet *press-coating* inti tidak disalut), Formula D (tablet *press-coating* inti disalut).

Dari Tabel 18 dapat diketahui bahwa C_p , t_p dan jumlah furosemida yang diserap (AUC) atau luas daerah di bawah kurva (LDDK) dari formula yang dibandingkan tidak berbeda tetapi AUC menunjukkan perbedaan. Hal ini berarti kitosan dapat meningkatkan ketersediaan hayati furosemida pada sediaan tablet *press-coating*, karena AUC dari formula C dan D bertambah besar dibandingkan AUC formula A dan B.

Tabel 16. Konsentrasi Rata-rata Furosemida (mcg/ml) dalam Plasma yang Diserap dari Sediaan A, B, C dan D.

t (jam)	Konsentrasi Rata-rata Furosemida (mcg/ml) dalam Plasma dalam waktu tertentu (jam)											
	15'	30'	45'	1	1,5	2	2,5	3	4	6	8	12
A	4,05	5,53	7,69	11,21	12,99	10,88	8,78	7,52	5,92	4,81	4,71	3,88
B	3,63	5,66	8,43	10,73	12,51	10,17	8,91	7,32	6,64	5,72	5,74	4,01
C	3,43	4,53	6,56	8,73	10,96	12,73	12,30	11,55	11,52	9,95	11,75	11,95
D	3,83	6,05	8,62	10,96	11,90	13,35	13,08	12,88	12,78	11,84	12,37	12,72

Keterangan :

A = serbuk furosemida dalam kapsul

B = tablet konvensional

C = F-3 inti tidak disalut

D = F-3 inti disalut dengan HPMCP

Tabel 17. Rata-rata Luas Daerah di bawah Kurva (AUC) dalam Plasma yang Diserap dari Sediaan A, B, C dan D.

Waktu (jam)	Luas daerah dibawah kurva (AUC)			
	A	B	C	D
15'	0,51	0,45	0,43	0,48
30'	1,17	1,16	0,99	1,24
45'	1,65	1,76	1,26	1,61
1	2,36	2,39	1,91	2,45
1,5	6,05	5,81	4,92	5,72
2	5,97	5,67	5,92	6,31
2,5	4,91	4,77	6,25	6,61
3	4,08	4,06	5,96	6,45
4	6,72	6,98	11,54	12,83
6	1,73	12,36	21,47	24,62
8	9,52	11,48	21,7	24,21
12	17,18	19,5	47,4	50,18
total	70,85	76,39	129,75	142,71

Keterangan :

A = serbuk

B = tablet konvensional

C = F-3 inti tidak disalut

D = F-3 inti disalut dengan HPMCP

Tabel 18. Data Parameter Uji *In Vivo* dari Formula A, B, C dan D.

Formula	Konsetrasi Puncak(Cp) mcg/ml	Waktu Puncak (tp) Jam	Luas di bawah kurva(AUC)
A	12,99	1,5	71,47±8,79
B	12,51	1,5	76,58±15,93
C	12,73	2	130±6,03
D	13,35	2	141,48±3,87

Keterangan :

- A : Sebuk furosemda dalam kapsul
- B : Tablet konvesional
- C : Tablet *Press-coating* F-3 inti tidak disalut
- D : Tablet *press-coating* F-3 inti disalut dengan HPMCP

4.9. Korelasi *in Vitro* dan *in Vivo*

Korelasi *in vitro* dan *in vivo* ditentukan dengan menggunakan korelasi level C (Halsas, 2001), yaitu dengan menggunakan parameter *in vitro* $t_{50\%}$ dan parameter *in vivo* C_{mak} , t_{mak} , dan AUC. Setiap parameter *in vitro* diplotkan terhadap parameter *in vivo* dan ditentukan persamaan regresinya dan korelasinya. Korelasi *in vitro* dan *in vivo* dapat dilihat pada gambar 25a, 25b, dan 25c.

Gambar 25a. Korelasi *In Vitro* dan *In Vivo* dari $t_{50\%}$ terhadap C_{mak} dari Formula A, B, C dan D.

Gambar 25b. Korelasi *In Vitro* dan *In Vivo* dari $t_{50\%}$ terhadap AUC dari Produk A, B, C dan D.

Gambar 25c. Korelasi *In Vitro* dan *In Vivo* dari $t_{50\%}$ terhadap t_{mak} dari Produk A, B, C dan D.

Dari Grafik tersebut dapat dilihat korelasi *in vitro* dan *in vivo* dari tablet *press-coating* yang diuji, harga korelasi (R) $t_{50\%}$ Vs C_{mak} 0,7576, $t_{50\%}$ Vs AUC = 0.8616 dan $t_{50\%}$ Vs t_{mak} = 0,7761. Dari harga korelasi (R) tersebut dapat dinyatakan bahwa ada korelasi antara formula yang diuji secara *in vitro* dan *in vivo* karena harga korelasi (R) mendekati 0,8, artinya bahwa untuk selanjutnya data-data uji *in vitro* sudah memadai untuk formulasi tersebut sehingga tidak perlu diuji lagi secara *in vivo* (Shargel, 1988).

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Kitosan hasil isolasi dari kulit udang *swallow* (*Metapenaeus monoceros*) dapat digunakan sebagai matrik sediaan pelepasan terkontrol, karena telah memenuhi persyaratan karakteristik bahan tambahan farmasi.
2. Pelepasan furosemida semakin cepat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan dalam medium I (pH 1,2) dan II (pH 5,8), tetapi pelepasan furosemida dalam medium III (pH 7,4) semakin lambat dengan bertambahnya konsentrasi kitosan tertentu untuk formula F-1, F-2, dan
3. Kinetika pelepasan furosemida dari tablet *press-coating* dalam medium I (pH 1,2) dapat dijelaskan dengan orde nol, orde satu atau orde Higuchi, sedangkan dalam medium II (pH 5,8) dan medium III (pH 7,4) dapat dijelaskan dengan orde satu atau orde Higuchi.
4. Konsentrasi kitosan yang ideal digunakan sebagai matrik dalam sediaan inti tablet *press-coating* pelepasan terkontrol adalah 15,38%.
5. Formula inti tablet yang memberikan pelepasan terkontrol yang baik adalah F-3 dengan konsentrasi kitosan 15,38%.

6. Pelepasan furosemida dalam medium II (pH 5,8) dan medium III (pH 7,4) lebih cepat dibandingkan dengan medium I (pH 1,2), tetapi kecepatan pelepasan furosemida dalam medium II (pH 5,8) lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan pelepasan pada medium III (pH 7,4).
7. Kitosan hasil isolasi dapat digunakan untuk formulasi tablet *press-coating*.
8. Formula-formula yang diuji secara *in vitro* mempunyai korelasi dengan formula yang diuji secara *in vivo* dengan harga R mendekati 0,8.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ketersediaan hayati tablet *press-coating* dengan kitosan sebagai matrik yang mengandung furosemida sebagai model obat dengan menggunakan orang yang sehat, sehingga dapat diketahui korelasi yang sebenarnya antara uji *in vitro* dan *in vivo* pada manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afache, J.M. (1993). *Farmasetika 2. Biofarmasi*. Ed. 2. Surabaya: Erlangga University Press. Hal.154-177, 195-210, 338-339
- Alimuniar, A., dan R. Zainuddin. (1992). *An Economical Technique for Producing Chitosan*. In: *Advances in Chitin and Chitosan*. Brine, C.J., P.A. Sanford, J.P. Zikakis (Eds). London: Elseveir Applied Sciences. Hal. 627-637.
- Allan, C. (1989). Chitosan Delivery System for Medicine. *J. Otolaryngology. Head and Neck Surgery*. 105(1):12.
- Brine, C.J. (1984). *Introduction Chitin: Accomplishment and perspective*. In: *Chitin, Chitosan and Related Enzymes*. Zikakis, J.P. (Ed.). Orlando: Academic Press. Hal. 17-23.
- Bogin, R.M., dan Ballard, R.D. (1992). Treatment of nocturnal asthma with pulsed-release albuterol. *Chest*. 102:362-366.
- Carroad, P.A., dan Tom, R.A. (1978). Bioconversion of Shellfish Waster: Process and Selection of Microorganism. *J.Pharm.Sci*. 43(4):1158.
- Counte, U., dan Maggi, L. (1996). Modulation of the dissolution Profiles from Geomatrik[®] multy-layer matrix tablets containing drug of different Solubility. *Biomaterial*. 17:889-896.
- Cowd, M.A. (1991). *Kimia Polimer*. Bandung: ITB. Hal. 38-50.
- Departement of Pharmaceutical Science, (1982). *Martindale The Extra Pharmacopeia*. 29th edition. London :The Pharmaceutical Press. Hal. 987.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1995). *Farmakope Indonesia Ed. IV*. Jakarta. Hal. 402-403.
- Ghika, J., Gachoud, J.P., Gasser, U. (1997). The l-Dopa Dual Release Study Goup. Clinical Efficacy and Tolerability of a new levo dopa/benserazide dual release formulation in Parkinson Patient. *Clin. Neuropharmacol*. 20:130-139.

- Halsas, M. (2001). *Develovement and Biopharmaceutical Evaluation of press-coated taking account of circadian Rhythms of Desease*. Academic Dissertation. Division and Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Departement of Pharmacy. University Helsinki. Hal. 4-8.
- Hirano, S., N. Sato, S., Yoshida, S. Kitagawa. (1987). *Chemical Modification of Chitin and Chitosan, and their Novel Application*. In: *Industrial Polysaccharides*. Yalpani, M. (Ed.). Amsterdam: Elsevier. Hal. 163-164.
- Howard, C.A. (1989). *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Ed. IV. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 287-294.
- Jacob, L.S. (1987). *Pharmacology (The National Medical Series for Independence Study)*. Second Ed. Pennsylv Vania: Harwal Publishing Co. Hal. 13-14.
- Karsono, (1990). *Reka Bentuk Sistem-sistem Baru Penghantaran Drug Menggunakan Polimer Bioadhesif*. Pulau Penang: Universitas Sains Malaysia. Hal. 20-15, 130-230.
- Knorr, D. (1983). Dye Binding Properties of Chitin and Chitosan. *J. Pharm. Sci.* 48:36-41.
- Knorr, D. (1984). Used of Chitinous Polimer in Food. *Food Technology*. 38(10):85.
- Kremenak, J., Chobot, V., dan Opletal, L. (1995). Phytotherapeutic Aspect of Desease of Circulatory System. Chitin and Chitosan. *J. Cesko. Slov. Farm.* 44(4):190.
- Kumar, M.N.V.R. (2000). A review of Chitin and Chitosan application. *Reactive & Functional Polymer* 46:1-27
- Lacman, L., Lieberman, H.A. (1989). *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Ed. I. Jakarta: UI-Press. Hal. 507.
- Lacman, L., Lieberman, H.A. (1994). *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Ed. II. Jakarta: UI-Press. Hal. 923-924.
- Lee, V.F. (1974). Specification and Characterization of Chitin and Chitosan. *University Microfilm (Ann Arbor)*, 74:29446.
- Lieberman, A., dan Lacman, L. (1981). *Pharmaceutical Dossage Form*. Vol. 1. Philadelphia: Marcell Dekker. Inc., Hal. 108.

- Lieberman, A., dan Lacman, L. (1986). *Pharmaceutical Dossage Form*. Vol. 2. Philadelphia: Marcell Dekker. Inc., Hal. 269-353.
- Lordi, N.G. (1994). *Bentuk Sediaan Pelepasan Berkesinambungan*. Dalam Teori dan Praktek Farmasi Industri. Ed. III. Jilid 2. Editor. Lacman, L., Lieberman, A. dan Kanig, J.L. Jakarta: UI-Press. Hal. 893-940.
- Matthew, H.W., Salley, S.O., Peterson, W.D., dan Klien, M.D. (1983). *Complex Coacervate Microcapsules for Mammalian Cell Culture and Artificial Organ Development*. J. Biotechnol. Prog. 9(5):510.
- McNeely, H.W. (1959). *Chitin and its Derivated in Industrial Gum*. California: Kelco Company. Hal. 193-212.
- Miyazaki, S., Yamaguchi, C., Youchi, C., Takada, M., dan How, W.M. (1988). Sustained release of Indomethacin from Chitosan Granules in Beagle Dogs. *J. Pharm. Pharmacol.* 40:642-643.
- Mujiman, A., dan Suryanto, S.R. (1995). *Budidaya Udang Windu*. Cetakan X. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 6-15.
- Muzzarelli, R.A.A. (1997). *Chitin*. England: Pergamon Press Ltd. Oxford. Hal. 312.
- Nixon, J.R. (1984). *Release Characteristics of Microencapsules*. Dalam: *Biomedical Application of Microencapsulation*. Editor. Franklin, Lim. Floorida: CRC Press. Hal. 19-24.
- Noyes, P.J. (1996). *An Improved Pill or Tablet Machine*. British Patent 8599. Hal. 13-15.
- Protan, Inc., *Chitin and Chitosan General Properties and application*, Bandar Baru Bangi 43650, Selangor Malasia. Hal 2.
- Ritschel, W.A., dan Sabouni, A. (1990). Permaebility of (3H) Water across Porous Polimer matrial used as rate-limiting Shell in Compression-coated tablet. *J. Controlled Release*. 12: 97-102.
- Robert, G.A.F. (1992). *Chitin Chemistry*. London: Macmillan Press Ltd. Hal. 249-325.
- Robert, G.A.F. (1994). *Chitin Chemistry*. London: Macmillan Press Ltd. Hal. 1-106.
- Robinson, J.R. (1978). *Sustained and Controle Release Drug Delivery System*. New York: Marcel Dekker. Hal. 141-142.

- Rothh, H.J., Erger, K., Troschutz, R. (1991). *Pharmaceutical Chemistry*. volume: 2. New York: Marcel Dekker Hal. 447.
- Sawayanagi, Y., Nambu, N., Nagai, T. (1982). Compress tablets coaitaining Chitin and Chitosan in addition to lactose ot patato starch. *Chem. Pharm. Bull.* 30:2935.
- Schmuhl, R., H.M., Krieg, K., Keizer. (2001). Adsorption of Cu (II) and Cr (VI) ions by Chitosan: Kinetics and Equilibrium Studies. *In: Water SA.* 27:1.
- Shahidi, F., J.K.V. Arachchi, Y., Jeon, (1999). Food Application of Chitin and Chitosans. *In: Trends in Food Science & Technology.* 10: 37-51.
- Shargel, L., dan Andrew, B.C.Y. (1988). *Biofarmasetik dan Farmakokinetika Terapan*. Ed. II. Surabaya: Erlangga University Press. Hal. 454-455.
- Sirkiä, T., Solanen, H., Veski, P., Jurjenson, H., dan Marvola, M. (1992). Biopharmaceutical Characterization of new double unit controlled release furosemid tablets. *Acta. Fenn.* 101:205-214.
- Sirkiä, T., Solanen, H., Veski, P., Jurjenson, H., dan Marvola, M. (1994). Biopharmaceutical Evaluation of new Prolonge-release Press-coated Ibuprofen Tablets Containing Sodium alginate to adjust drug release. *International Journal of Pharmaceutics.* 107:179-187.
- Sophanodora, P., dan Hutadilok, N. (1995). *Feasibility Study of Shrimp. Based Chitin/Chitosan Industry In Southern Thailand*. Dalam Chitin and Chitosan. The versatile Inviromentally Friendly Modern Matrials. Cetakan pertama Editor. Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 34-42.
- Subasinghe, S. (1995). The Development of Crustacean and molusca Industries for Chitin and Chitosan Resources. Dalam *Chitin and Chitosan*. The versatile Inviromentally Friendly Modern Matrials. Cetakan pertama Editor. Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 27-34.
- Suprianto, (1997). Pengaruh Campuran Metil Sellulosa dengan Kitosan Udang Swallow (*Metapeaeus monoceros*) terhadap pelepasan Teofillin secara *in vitro*. Skripsi. FMIPA-USU. Hal. 47-50
- Swarbrick, J. (1973). *Current Concepts in the Pharmaceutical Sciences: Dosage Form Design and Bioavailability*. Philadelphia: Lea & Fibiger Hal. 149-179.

- Taylor, E.J., dan M.H.D. Caviness. (1996). *A Textbook for the Clinical Application of Therapeutic Drug Monitoring*. Texas. Hal. 211-215.
- Tsaih, T., Huci, C., Hwanglin, J. (1995). *Relationship Between Degrees of Deacetylation and Chain Stiffness of Chitosan Molecule in Solution*. Dalam Chitin and Chitosan. The versatile Environmentally Friendly Modern Materials. Cetakan pertama Editor. Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 65-85
- Tokura, S., dan Nishi, N. (1995). *Specification and Characterization of Chitin and Chitosan*. Dalam Chitin and Chitosan. The versatile Environmentally Friendly Modern Materials. Cetakan pertama Editor. Zakaria, M.B., Muda, W.M.W., Abdullah, Md.P. Selangor: UKM. Hal. 68-72
- Tozaki, H., Komoike, J., Tada, C., Murayama, T., Terabe, A., Suzuki, T., Yamamoto, A., Muranishi, S. (1997). Chitosan Capsules for Colon-Specific Drug Delivery: Improvement of Insulin Absorption from Rat Colon. *Journal of Pharmaceutical Science*. 86: 1016-1020.
- Voight, R. (1994). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Ed. V. Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 349-353.
- Yunizal, N., Indriati, Murdinah, T. Wikanta. (2001). Ekstraksi kitosan dari Kepala Udang Putih (*Panacus merguensis*). In: *Agritech*. 21:3, 113-117.
- Zeilinski, B.A., dan Aebischer, P. (1994). Chitosan as Matrix for Mammalian Cell Encapsulation. *J. Biomat. 15*(13):1049.

Lampiran 1. Data dan Perhitungan Kadar Air Kitosan.

Keterangan	Perc. I	Perc. II	Perc. III
Berat Botol timbang(A)	35,8701g	35,8771g	35,8767g
A + kitosan sebelum pengeringan	35,9727g	35,9701g	35,9636g
A + kitosan setelah pengeringan	35,9666g	35,9640g	35,9636g

Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut :

Berat Botol timbang(A)	= 35,8701
Berat botol timbang + kitosan sebelum pengeringan	= 35, 9727
Berat botol timbang + kitosan setelah pengeringan	= 35, 9666

Sehingga :

$$\text{Berat kitosan sebelum pengeringan } X = 35,9727 - 35,8701 = 0,1026$$

$$\text{Berat kitosan setelah pengeringan } Y = 35,9666 - 35,8701 = 0,0965$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar air} &= (X - Y) / X \times 100\% \\ &= (0.1026 - 0.0965) / 0.1026 \times 100\% \\ &= 5,61\% \end{aligned}$$

Selanjutnya perhitungan kadar air percobaan kedua dan ketiga ditentukan dengan cara yang sama dan diperoleh data sebagai berikut =

$$\text{Percobaan kedua} = 6,57\%$$

$$\text{Percobaan ketiga} = 9,10\%$$

Lampiran 2. Perhitungan Derajat Deasetilasi Kitosan

Scanning terhadap kitosan diperoleh data absorbansi(A) pada =

$$\text{Bilangan gelombang}(\nu) 3450 \text{ Cm}^{-1} = 2 - \log 47 = 0,3279$$

$$\text{Bilangan gelombang}(\nu) 1650 \text{ Cm}^{-1} = 2 - \log 58 = 0,2365$$

Maka derajat deasetilasi kitosan pada *scanning* adalah

$$\text{Derajat deasetilasi} = (A_{1650}/A_{3450}) \times 115 = 0,2365/0,3279 \times 115 = 82,94 \%$$

Lampiran 3. Data dan Perhitungan Kadar Abu Kitosan

Keterangan	Perc. I	Perc. II	Perc. III
Berat Krus porselin kosong (A)	20,5535 g	20,5616 g	20,5525 g
A + Kitosan	21,5545 g	21,5812 g	21,5609 g
A + Abu	20,5701 g	20,5799 g	20,5725 g

Percobaan kadar abu kitosan diperoleh data sebagai berikut :

Berat krus porselin kosong = 20,5535 g

Berat krus porselin kosong + kitosan = 21,5545 g

Berat krus porselin kosong + Abu = 20,5701 g

Sehingga :

Berat kitosan = $21,5545 - 20,5535 = 1,0010$

Berat abu = $20,5701 - 20,5535 = 0,0166$

$$\text{Kadar abu kitosan} = \frac{\text{Beratabu}}{\text{Beratkitosan}} \times 100\%$$

$$= 0,0166 / 1,0010 \times 100$$

$$= 1,65 \%$$

Selanjutnya perhitungan kadar abu percobaan kedua dan ketiga ditentukan dengan cara yang sama dan diperoleh data sebagai berikut =

Percobaan kedua = 1,79%

Percobaan ketiga = 1,98%

Lampiran 4. Data dan Perhitungan Viskositas Larutan Kitosan dalam Pelarut Asam asetat Satu persen

Data Waktu Alir dan Densitas Kitosan dari Berbagai Konsentrasi

Konsentrasi (%)	t-1	t-2	t-3	ρ
akuades	39"	38"	39"	1
0,2	15' 41"	14' 01"	16' 02"	0,9387
0,4	24' 33"	25' 30"	24' 55"	0,9392
0,6	33' 50"	34' 25"	32' 59"	0,9848
0,8	45' 07"	46' 12"	44' 22"	0,9906
1,0	54' 07"	54' 22"	55' 01"	1,0162

Dari percobaan I penentuan viskositas diperoleh data sebagai berikut :

Konsentrasi kitosan 0,2%:

$$t_a = 39 \text{ detik}$$

$$t_s = 15' 01''$$

$$\eta_a = 1.005$$

$$\rho_a = 1$$

$$\begin{aligned} \eta_s &= \eta_a \times \rho_s \times t_s / \rho_a \times t_a \\ &= 1.005 \times 0,9387 \times 615 / 1 \times 99 \\ &= 22,76 \text{ cps} \end{aligned}$$

η_s = viskositas sampel

η_a = viskositas pelarut

t_a = waktu alir pelarut

t_s = waktu alir sampel

ρ_a = densitas air

Selanjutnya perhitungan viskositas percobaan kedua dan ketiga ditentukan dengan cara yang sama dan diperoleh data sebagai berikut =

Percobaan kedua = 23,36 cps

Percobaan ketiga = 23,36 cps

Dengan cara yang sama dihitung untuk konsentrasi 0,4, 0,6, 0,8 dan 1,0% yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini :

Tabel 19. Data Viskositas Kitosan dari Berbagai Konsentrasi

Konsentrasi	η	η	η	$\eta_{rata-rata}$	SD
0,2	22,72	23,36	23,36	23,15	0,370
0,4	35,65	38	37,13	36,93	1,188
0,6	51,52	53,78	51,54	52,28	1,299
0,8	69,1	72,62	69,87	70,53	1,850
1	87,27	86,67	88,72	87,22	1,526

Lampiran 5a. Perhitungan Berat Molekul Kitosan

Viskositas intrinsik(η) sebesar 107 yang merupakan intersep persamaan $Y = -25,35 + 107$ disubstitusikan ke persamaan Mark – Houwink, yaitu $[\eta] = KM^a$ dengan harga $a = 0,71$ dan $K = 8,93 \times 10^{-4}$ untuk pelarut asam asetat 1% maka berat molekul adalah :

$$M = 0,71 \sqrt{107 / 0,000893}$$

$$M = 32,34 \times 10^4$$

$$M = 3,234 \times 10^5$$

Lampiran 5b. Perhitungan Viskositas Reduksi dan Inheren

Percobaan pertama pada konsentrasi kitosan 0,2 % dalam larutan asam asetat 1% diperoleh data viskositas larutan kitosan 22,72 cps dan viskositas pelarut 1,005, sehingga viskositas reduksi dan inheren pada percobaan pertama untuk konsentrasi 0,2% masing-masing sebagai berikut :

$$\eta_{\text{reduksi}} = \frac{\frac{\eta}{\eta_0} - 1}{C} = \frac{22,72/1,005 - 1}{0,2} = 108,23(\text{ml/g})$$

$$\eta_{\text{INHEREN}} = \frac{\ln \eta - \ln \eta_0}{C} = \frac{\ln 22,72 - \ln 1,005}{0,2} = 15,59(\text{ml/g})$$

Viskositas reduksi dan inheren dihitung dengan cara yang sama, sehingga diperoleh viskositas reduksi dan inheren seperti pada tabel 16 dan 17 dibawah ini :

Tabel 20. Viskositas Reduksi dari Berbagai Konsentrasi

Konsentrasi	Vis.red 1	Vis. Red 2	Vis red 3	Rata-rata	SD
0,2	108,23	111,21	113,81	111,08	2,79
0,4	86,18	92,03	89,86	89,36	2,96
0,6	83,77	87,52	83,04	84,78	2,40
0,8	84,69	89,73	85,65	86,69	2,68
1	85,83	89,73	85,65	87,07	2,31

Tabel 21. Viskositas Inheren dari Berbagai Konsentrasi

Konsentrasi	Vis In 1	Vis In 2	Vis In 3	Rata-rata	SD
0,2	15,59	15,73	15,73	15,68	0,08
0,4	8,92	9,08	9,02	9,01	0,08
0,6	6,56	6,63	6,56	6,58	0,04
0,8	5,28	5,35	5,3	5,31	0,04
1	4,46	4,45	4,48	4,46	0,02

Vis = viskositas

In = inheren

Red = reduksi

Lampiran 6. Data Hasil Uji Keseragaman Kadar

Tabel 22. Homogenitas dari Formula F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 dan F-6

Formula	A rata-rata	Kadar (%)
F-1	0,4828	98,93±1.087
F-2	0,4848	99,31±1.211
F-3	0,4806	98,50±1.061
F-4	0,4794	98,27±1.567
F-5	0,4819	97,02±0.913
F-6	0,1532	99,29±1.943

n= 5 tablet

Lampiran 7. Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 1,2 dengan Konsentrasi Furosemida 8mcg/ml

Lampiran 8. Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 1,2 dengan Panjang Gelombang Maksimum 274 nm

Lampiran 9. Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 5,8 dengan Konsentrasi Furosemida 8 mcg/ml

Lampiran 10. Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 5,8 dengan Panjang Gelombang maksimum 276 nm

Lampiran 11. Kurva Resapan Furosemida dalam Medium pH 7,4 dengan Konsentrasi Furosemida 8 mcg/ml

Lampiran 12. Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Medium pH 7,4 dengan Panjang Gelombang Maksimum 276 nm

Lampiran 13

Tabel 23a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 1,2

Waktu (jam)	%K F-1	%K F-2	%K F-3	%K F-4	%K F-5
5'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45'	0,00	0,00	1,88	2,07	3,12
1	1,28	1,53	2,93	2,36	3,32
2	5,14	5,42	6,10	6,10	7,05
3	6,29	6,86	7,15	9,26	10,50
4	7,34	8,68	8,87	12,42	14,53
5	8,40	10,60	15,20	15,58	18,36
6	11,94	13,95	16,73	19,99	23,54
8	14,91	17,98	23,25	25,74	28,52

Tabel 23b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dengan Variasi Kitosan dalam Inti pada Medium pH 1,2 dari F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5.

Waktu (jam)	serbuk	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
5'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15'	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30'	1,02	0,90	0,00	0,00	0,00	0,88
45'	1,91	2,70	0,08	0,18	0,00	1,92
1	4,15	3,55	1,87	1,38	0,00	4,04
2	5,46	6,73	4,64	5,71	8,15	13,92
3	6,58	8,04	6,10	9,25	9,49	16,30
4	7,45	10,65	7,42	11,61	13,14	19,88
5	8,45	12,61	9,73	14,95	17,41	22,33
6	9,32	14,46	10,78	20,07	20,35	25,71
8	10,63	17,63	12,49	27,74	26,81	30,09

Tabel. 23c. Data Pelepasan Furosemida dari Penyalut Tablet *Press-coating* (F-6) dalam Medium pH 1,2

Waktu (jam)	%K1	%K2	%K3	Rata-rata	SD
5'	0,64	0,19	0,96	0,60	0,390
15'	1,17	0,70	1,52	1,13	0,413
30'	5,98	5,26	6,49	5,91	0,620
45'	7,05	6,28	7,60	6,97	0,666
1	8,65	7,80	9,26	8,57	0,735
2	11,32	10,33	12,02	11,23	0,849
3	14,52	13,38	15,34	14,41	0,987
4	15,06	13,88	15,90	14,95	1,010
5	18,26	16,93	19,21	18,13	1,148
6	19,33	17,94	20,32	19,20	1,194
8	19,86	18,45	20,87	19,73	1,217

Lampiran 14

Tabel 24a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Konsentrasi Kitosan dalam Medium pH 5,8

Waktu (jam)	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
5'	9,04	8,83	12,11	9,78	9,39
15'	11,92	11,67	13,74	11,43	12,65
30'	14,85	16,57	14,55	11,99	19,43
45'	19,76	22,50	16,46	16,94	25,67
1	27,60	27,73	29,49	29,12	31,91
2	32,40	36,72	41,17	43,94	72,89
3	33,47	39,78	46,87	62,53	78,86
4	39,36	42,12	52,58	67,84	79,94
5	40,93	43,98	55,83	75,54	82,93
6	42,24	45,73	58,28	79,01	89,44
8	44,85	50,11	63,44	91,65	95,14

Tabel 24b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dengan Variasi Kitosan pada Inti dalam Medium pH 5,8 dari F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5.

Waktu (jam)	Serbuk	%K F1	%K F2	%K F3	%K F4	%K F5
5'	5,08	9,48	8,59	14,08	8,06	8,77
15'	16,03	8,77	10,36	12,14	9,48	10,36
30'	33,75	9,66	14,79	12,49	11,78	17,27
45'	57,14	13,55	20,99	14,08	15,15	15,15
1	61,39	14,97	25,77	27,19	27,90	29,85
2	79,64	30,03	35,17	39,06	56,96	70,95
3	87,25	35,88	38,18	44,73	60,32	76,62
4	92,75	38,53	40,84	50,94	65,46	77,86
5	94,52	42,25	42,61	54,30	73,97	80,70
6	95,23	43,85	43,14	56,07	76,62	87,25
8	96,47	50,05	46,15	61,39	89,91	92,57

Lampiran 15.

Tabel 25a. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5 dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 7,4

Waktu (jam)	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
5'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15'	0,37	0,37	0,00	0,37	3,87
30'	3,69	4,32	0,00	3,69	13,31
45'	6,57	7,38	0,91	6,57	17,89
1	15,47	14,30	3,15	15,47	25,26
2	25,26	25,26	14,12	25,89	49,88
3	42,78	41,62	17,08	57,16	67,14
4	58,24	46,74	19,87	69,20	77,83
5	64,53	50,69	25,08	77,83	85,92
6	71,72	59,32	31,10	80,53	84,12
8	83,94	66,24	36,40	85,02	86,28

Tabel 25b. Data Rata-rata Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dengan Variasi Kitosan dalam Medium pH 7,4 dari Furosemida, F-1, F-2, F-3, F-4 dan F-5

Waktu (jam)	serbuk	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
5'	67,58	9,68	9,45	9,08	8,25	10,86
15'	96,90	11,34	11,19	10,58	12,17	17,21
30'	97,83	15,96	16,78	14,55	16,04	28,56
45'	96,90	20,87	21,83	18,16	20,27	34,37
1	96,66	24,46	25,56	22,86	27,48	40,36
2		47,14	47,04	33,34	51,05	65,90
3		61,32	57,86	37,32	66,36	81,04
4		72,71	65,14	41,29	79,55	97,77
5		76,06	66,39	42,37	87,47	96,89
6		77,88	69,23	48,16	91,16	98,33
8		85,33	80,41	57,91	95,21	96,54

Tabel 25c. Data Pelepasan Furosemida dari Penyalut Tablet *Press-coating* dalam Medium pH 7,4

Waktu (jam)	%K1	%K2	%K3	Rata-rata	SD
5'	68,74	66,50	70,56	68,60	2,03
15'	93,78	90,54	96,41	93,57	2,94
30'	99,78	96,31	97,28	97,79	1,79
45'	98,78	95,35	101,58	98,57	3,12
1	99,28	95,83	102,10	99,07	3,14
2	98,78	95,35	101,58	98,57	3,12

Lampiran 16.

Tabel 26. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Tablet *Press-coating* dari Formula 3(F-3)

Waktu (jam)	Rerata pH 1,2	Rerata pH 5,8	Rerata pH 7,4
5'	0	8,47	9,08
15'	0	9,95	10,58
30'	0	10,30	14,55
45'	0,18	11,60	18,16
1	1,38	25,39	22,86
2	5,71	36,94	33,34
3	9,25	43,03	37,32
4	11,61	49,02	41,29
5	14,95	52,39	42,37
6	20,07	54,69	48,16
8	27,74	60,13	57,91

Lampiran 17.

Tabel 27. Pengaruh pH Medium terhadap Pelepasan Furosemida dari Inti Tablet F-3

Waktu (jam)	pH 1,2	pH 7,4	pH 5,8	pH 1,2 inti disalut HPMCP
5'	0,00	0,00	12,11	0,00
15'	0,00	0,00	13,74	0,00
30'	0,00	0,00	14,55	0,00
45'	1,88	0,91	16,46	0,00
1	2,93	3,15	29,49	0,00
2	6,10	14,12	41,17	0,00
3	7,15	17,08	46,87	0,00
4	8,87	19,87	52,58	0,00
5	15,20	25,08	55,83	0,00
6	16,73	31,10	58,28	0,00
8	23,25	36,40	63,44	0,00

Lampiran 18.

Tabel 28. Data Uji Disolusi dalam Medium pH Berganti dari Formula A (serbuk furosemida), Formula B (tablet konvensional furosemida), Formula C (Tablet *press-coating* F-3 dengan inti tidak disalut) dan Formula D (Tablet *press-coating* F-3 inti disalut dengan HPMCP)

Waktu (jam)	Serbuk	T Kv	TP ITS	TP IS
5'	0,00	0,00	0,64	0,00
15'	0,00	0,00	1,02	0,00
30'	0,00	0,00	1,96	0,39
45'	0,00	0,00	2,53	0,75
1	0,00	0,27	3,29	1,47
2	0,00	0,65	4,42	2,56
3	8,93	23,62	21,54	12,58
4	10,84	31,10	26,93	16,81
5	61,54	47,98	47,71	26,93
6	92,63	83,01	52,87	36,79
8	99,77	99,25	70,14	45,58
10			79,69	52,52
12			91,29	58,46
16			92,58	66,45

Keterangan :

Tkv = tablet konvensional

TP ITS = Tablet *press-coating* inti tidak disalut

TP IS = Tablet *press-coating* inti disalut HPMCP

Lampiran 19. Kurva Resapan Furosemida dalam Plasma ad Buffer Fosfat pH 5,8

Lampiran 20. Kurva Kalibrasi Furosemida dalam Plasma ad Buffer Fosfat pH 5,8

Lampiran 21a.

Tabel 29. Data Absorbansi dan Konsentrasi Furosemida dalam Plasma setelah Pemberian Formula A, B, C dan D pada Minggu I

No.	Formula	Waktu (jam)	A	C (p)
1	A	15'	0,265	6,059
		30	0,334	7,771
		45'	0,363	8,491
		1	0,481	11,419
		1,5	0,554	13,230
		2	0,449	10,625
		2,5	0,43	10,153
		3	0,384	9,012
		4	0,289	6,654
		6	0,247	5,612
		8	0,212	4,744
		12	0,175	3,826
2	D	15'	0,183	4,024
		30	0,235	5,314
		45'	0,346	8,069
		1	0,41	9,657
		1,5	0,481	11,419
		2	0,575	13,751
		2,5	0,556	13,280
		3	0,54	12,883
		4	0,566	13,528
		6	0,524	12,486
		8	0,537	12,808
		12	0,481	11,419
3	C	15'	0,192	4,25
		30	0,268	6,13
		45'	0,397	9,33
		1	0,454	10,75
		1,5	0,485	11,52
		2	0,567	13,55
		2,5	0,55	13,13
		3	0,555	13,25
		4	0,54	12,88
		6	0,558	13,33
		8	0,567	13,55
		12	0,548	13,08

4	B	Waktu (jam)	A	C (p)
		15'	0,148	3,15558
30'	0,248	5,63697		
45'	0,445	10,5253		
1	0,468	11,096		
1,5	0,515	12,2623		
2	0,5	11,8901		
2,5	0,463	10,972		
3	0,445	10,5253		
4	0,344	8,01911		
6	0,321	7,44839		
8	0,291	6,70397		
12	0,144	3,05633		
5	C	15'	0,153	3,27965
		30'	0,205	4,56998
		45'	0,21	4,69404
		1	0,292	6,72878
		1,5	0,492	11,6916
		2	0,521	12,4112
		2,5	0,478	11,3442
		3	0,418	9,85533
		4	0,465	11,0216
		6	0,489	11,6171
		8	0,474	11,2449
		12	0,473	11,2201
6	C	15'	0,112	2,26228
		30'	0,124	2,56005
		45'	0,223	5,01663
		1	0,387	9,0861
		1,5	0,422	9,95459
		2	0,538	12,833
		2,5	0,535	12,7586
		3	0,541	12,9074
		4	0,457	10,8231
		6	0,467	11,0712
		8	0,481	11,4186
		12	0,501	11,9149

7	B	Waktu (jam)	A	C (p)
		15'	0,169	3,67667
		30'	0,273	6,25732
		45'	0,347	8,09355
		1	0,51	12,1382
		1,5	0,574	13,7263
		2	0,459	10,8727
		2,5	0,486	11,5427
		3	0,305	7,05136
		4	0,335	7,79578
		6	0,263	6,00918
		8	0,273	6,25732
		12	0,228	5,14069
8	B	15'	0,113	2,2871
		30'	0,212	4,74367
		45'	0,244	5,53772
		1	0,354	8,26725
		1,5	0,452	10,699
		2	0,285	6,55509
		2,5	0,239	5,41365
		3	0,197	4,37146
		4	0,18	3,94963
		6	0,194	4,29702
		8	0,188	4,14814
		12	0,168	3,65186
9	D	15'	0,161	3,7816
		30'	0,29	6,7916
		45'	0,4	9,0868
		1	0,497	11,8156
		1,5	0,476	11,2945
		2	0,575	13,7511
		2,5	0,569	13,6022
		3	0,574	13,7263
		4	0,559	13,3541
		6	0,491	11,6667
		8	0,537	12,8082
		12	0,559	13,3541

10	A	Waktu (jam)	A	C (p)
		15'	0,108	2,16
		30'	0,168	3,65
		45'	0,301	6,95
		1	0,314	7,27
		1,5	0,547	13,06
		2	0,484	11,49
		2,5	0,241	5,46
		3	0,256	5,84
		4	0,223	5,02
		6	0,192	4,25
		8	0,232	5,24
		12	0,172	3,75
11	A	15'	0,147	3,13
		30'	0,219	4,92
		45'	0,322	7,47
		1	0,498	11,84
		1,5	0,569	13,60
		2	0,423	9,98
		2,5	0,399	9,38
		3	0,345	8,04
		4	0,252	5,74
		6	0,186	4,10
		8	0,192	4,25
		12	0,181	3,97
12	D	15'	0,189	4,17
		30'	0,29	6,68
		45'	0,388	9,11
		1	0,467	11,07
		1,5	0,524	12,49
		2	0,572	13,68
		2,5	0,563	13,45
		3	0,548	13,08
		4	0,554	13,23
		6	0,529	12,61
		8	0,556	13,28
		12	0,494	11,74

Lampiran 21b.

Tabel 30. Data Absorbansi dan Konsentrasi Furosemida dalam Darah setelah Pemberian Formula A, B, C dan D pada Minggu II.

		Waktu (jam)	A	C (p)
1	B	15'	0,202	4,50
		30'	0,26	5,93
		45'	0,467	11,07
		1	0,491	11,67
		1,5	0,541	12,91
		2	0,503	11,96
		2,5	0,486	11,54
		3	0,446	10,55
		4	0,361	8,44
		6	0,337	7,85
		8	0,305	7,05
		12	0,159	3,43
2	D	15'	0,171	3,73
		30'	0,22	4,94
		45'	0,323	7,50
		1	0,482	11,44
		1,5	0,499	11,87
		2	0,535	12,76
		2,5	0,519	12,36
		3	0,528	12,58
		4	0,505	12,01
		6	0,489	11,62
		8	0,503	11,96
		12	0,534	12,73
3	A	15'	0,278	6,38
		30'	0,351	8,19
		45'	0,381	8,94
		1	0,505	12,01
		1,5	0,582	13,92
		2	0,524	12,49
		2,5	0,451	10,67
		3	0,365	8,54
		4	0,324	7,52
		6	0,287	6,60
		8	0,206	4,59
		12	0,196	4,35

4	D	Waktu (jam)	A	C (p)
		15'	0,167	3,63
30'	0,276	6,33		
45'	0,38	8,91		
1	0,472	11,20		
1,5	0,52	12,39		
2	0,546	13,03		
2,5	0,541	12,91		
3	0,524	12,49		
4	0,499	11,87		
6	0,446	10,55		
8	0,51	12,14		
12	0,535	12,76		
5	A	15'	0,148	3,16
		30'	0,182	4,00
		45'	0,312	7,23
		1	0,568	13,58
		1,5	0,475	11,27
		2	0,475	11,27
		2,5	0,35	8,17
		3	0,266	6,08
		4	0,231	5,22
		6	0,199	4,42
		8	0,241	5,46
		12	0,187	4,12
6	B	15'	0,179	3,92
		30'	0,26	5,93
		45'	0,331	7,70
		1	0,486	11,54
		1,5	0,547	13,06
		2	0,437	10,33
		2,5	0,359	8,39
		3	0,291	6,70
		4	0,319	7,40
		6	0,251	5,71
		8	0,26	5,93
		12	0,217	4,87

7	A	15'	0,159	3,43
		30'	0,207	4,62
		45'	0,305	7,05
		1	0,471	11,17
		1,5	0,539	12,86
		2	0,4	9,41
		2,5	0,378	8,86
		3	0,327	7,60
		4	0,239	5,41
		6	0,176	3,85
		8	0,182	4,00
		12	0,151	3,23
		8	C	Waktu (jam)
15'	0,168			3,65
30'	0,235			5,31
45'	0,348			8,12
1	0,398			9,36
1,5	0,425			10,03
2	0,497			11,82
2,5	0,482			11,44
3	0,407			9,58
4	0,491			11,67
6	0,427			10,08
8	0,42			9,90
12	0,48			11,39
9	C	15'	0,169	3,68
		30'	0,217	4,87
		45'	0,268	6,13
		1	0,303	7,00
		1,5	0,511	12,16
		2	0,541	12,91
		2,5	0,497	11,82
		3	0,434	10,25
		4	0,483	11,47
		6	0,508	12,09
		8	0,492	11,69
12	0,491	11,67		

10	C	Waktu (jam)	A	C (p)
		15'	0,161	3,48
		30'	0,172	3,75
		45'	0,232	5,24
		1	0,402	9,46
		1,5	0,439	10,38
		2	0,538	12,83
		2,5	0,556	13,28
		3	0,563	13,45
		4	0,475	11,27
		6	0,486	11,54
		8	0,533	12,71
		12	0,521	12,41
11	D	15'	0,181	3,97
		30'	0,278	6,38
		45'	0,373	8,74
		1	0,448	10,60
		1,5	0,503	11,96
		2	0,549	13,11
		2,5	0,541	12,91
		3	0,526	12,54
		4	0,532	12,68
		6	0,508	12,09
		8	0,474	11,24
		12	0,534	12,73
12	B	15'	0,192	4,25
		30'	0,281	6,46
		45'	0,328	7,62
		1	0,411	9,68
		1,5	0,521	12,41
		2	0,399	9,38
		2,5	0,246	5,59
		3	0,212	4,74
		4	0,191	4,22
		6	0,182	4,00
		8	0,197	4,37
		12	0,178	3,90

Lampiran 22. Data hasil kekerasan

Tabel 31. Data Kekerasan tablet *press-coating* F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 dan F-6

Formula	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	Rata-rata	SD
F-1	14	13,75	14	13	14	13,75	0,4330
F-2	13,5	14	14	13	14	13,7	0,4472
F-3	14,5	14	14	14,5	13,5	14,1	0,4183
F-4	14	13	14	14,75	13,5	13,85	0,6519
F-5	14	13,5	14	14	13	13,7	0,4472
F-6	14	13,5	14	13,75	14	13,85	0,2236

K = kekerasan